

B23 超分布天国文明：天乘佛教、再造乾坤和全息立法

Civilization of Kingdom: Holographic Legislation, Genesis of Superdistributional Kingdom and Celestialayana Buddhism

阿紫宝宝(Henry Hill)

This is the new Superdistributional Civilization of Kingdom and the Holographic Legislation to end CCP. Mahayana and Hinayana come to Celestialayana Buddhism.

美国敢不敢打中共，中共好不好，李克强总理的“人在干、天在看、苍天有眼”已经指明了一切。李克强是纽伦堡审判的第一位全息立法者，立法进入面向结果的全息层面，其意味着义薄云天的光明已经到来，因为那是全息立法的前提。

超分布方程组（定律）： $\Delta f_{\perp} = \Delta f \sin \theta$ 、 $\Delta f_d = \Delta f + \Delta f_{//}$ ， $\Delta f \rightarrow 0$ 、 $\Delta f_{\perp} = 0$ 、 $\Delta f_{//} \rightarrow \infty$ 、 $\Delta f_d \rightarrow \infty$ 、 $\theta \rightarrow 0$ ，其中 Δf 是超分布力（主力）、 Δf_{\perp} 是 Δf 的垂直分量、 $\Delta f_{//}$ 是 Δf 的水平分量、 Δf_d 是 Δf 导致的对角线分量、 θ 是 Δf 与 $\Delta f_{//}$ 的夹角，总共五大件，这是替代错误的BCS理论的超导体之真正成因，也是现代高科技突破极限解放而无限蔓延的力学根源，更是救主万王之王、万主之主末日拯救世界再造天地和乾坤的方程，随之构成超分布方程（方程组、定律）创天造地（再造天地、再造乾坤）原则。

世界末日罪恶Q的悲惨W造成了无法无天无地而日月无光： $Q = -\infty^n < 0$ 、 $W = -1/\infty^n < 0$ ($n \in \mathbb{N}$)，称之为三无（无天、无形、无知）末日大灾难Y；消除末日大灾难Y即是万王之王、万主之主T责无旁贷的职责之所在，其解决方案是，万王之王、万主之主登临世界、天地最高位终结末日、再造天地和乾坤，即是全世界万国万民、万天诸神刻不容缓的最大事。

俞敏洪建议董宇辉出国留学：我人生最大遗憾是没有出国留学。我的《力学心经》、无限全息立法、超分布力学、超分布制度（政治、法律、社会秩序、市场、经济）、天乘佛经、天乘宪章等，是足够让欧美到中国留学的全新学科和科技，新东方学校只要聘请我当老师就能成为全球第一所核武后新时代的超分布星航文明的博士后基地。为什么国家要谋杀我？

生命民主超同一性、自由同一性、独立超协变性、平等对易、博爱超分布性（用爱发电），这开启了星航天乘文明时代。人类从人性文明、规则文明（自由）文明、民主文明、顶峰文明走来，这就是人类四大文明；人缘、地缘、海缘、天缘，称之为（人类社会）制度四大文明。

在核武器、工业信息化的时代之后，基于IC&PCB的CPU、MCU运算的极限解放之无限放大，一个经由科技升级无限延伸的超分布星航时代到来，构建了无限全球化、全息化、全局化、全貌化的四个现代化新时代，称之为天国时代、神国时代、核武后新时代。这个时代同时标志着无屏幕手机、无屏幕电视、无屏幕电影、无屏幕电脑、虚拟键盘等无限全息新技术起源。

今天我们有四大世界瘟疫：病毒大瘟疫、战争大瘟疫、俄罗斯国家精神病大瘟疫、中共胡杀瘟疫；然而，我们只有基于科技升级的天乘超分布力学、超分布产业、超分布文明三大依靠，神国的创天造地（再造天地、再造乾坤）即是由此开始的，无为而治创天和息壤造地，这是神国的无限天和无限地，至于天涯海角、天尽头而三教归一。

生命民主超同一性、自由同一性、独立超协变性、平等对易、博爱超分布性（用爱发电）将建立起一个超分布的全息全局支撑体系（比照海洋），由此建立起超分布的无限本征天乘文明。

经济营业、赢利是开门做生意的，制度（政治、法律、社会秩序）是开门做生意的，制度（政治、法律、社会秩序）无限（绝对、无条件、开放）原则和制度（政治、法律、社会秩序、市场、经济）全球化原则表明，地球村全球化的理念是正确的，从而构成地球村全球化原则、战略全球化原则，地球上的一个点如 2022 年乌克兰对于美国、1453 年君士坦丁堡（Constantinople）沦陷对于欧洲不安全了，美国、欧洲就是失去全球战略布局而失败，川普随之不可能让美国更伟大而是直接亡国。

天乘佛教由此创立，全世界的第一部天乘佛经由此完成；与此同时，全人类的第一部制度（政治、法律、社会秩序、市场、经济）的天乘宪章随之确立，基于极限解放的天乘力学、超分布力学也随之完成。

1957 年，J.Bardeen, L.V.Cooper & J.R.Schrieffer 三人发表文章，首次从微观上揭开了超导电性的秘密。该理论以三人名字的首字母命名，称之为 BCS 理论；但是，超分布现象中对超分布力进行牛顿级别平行四边形分析表明 BCS 是完全错误的：BCS 假设电子中存在着对抗库仑力的吸引力导致超导现象，但平行四边形分析表明电子在超导中不受阻碍是通过受到来自晶格支撑点的反作用力而实现的，如同飞机获得空气的托力而飞行一样，不是飞碟式的主动动力。

依据超导体晶格造成原则、超分布方程（Eq.SD01、Eq.SD02、Eq.SD03、Eq.SD04、Eq.SD05、Eq.SD06），电子在超导体中以超分布方式运动，晶格极限在一定的临界温度、临界磁场强度 H_c 、临界电流密度 J_c 上被突破而获得解放之自由： $\Delta f_{\perp} \rightarrow 0$ 形成无功通道，电子的无条件极限运动由超分布力 Δf （ $\Delta f \rightarrow 0$ ）超导体晶格所支撑的超分布对角线力 Δf_d 所支撑，超分布力 Δf （ $\Delta f \rightarrow 0$ ）为超分布（运动）的激发力， $\Delta f_{\parallel} \rightarrow \infty$ 为比照自由落体运动中的重力但在流运动中为 $\Delta f_{\parallel} = mv = m_q c$ （其中 m 为电子一阶运动质量、 v 为电子运动速度、 m_q 为等价于电子的能量子的运动质量、 c 为光速），这种电子流（能量流）的能量守恒匀速运动（比照角动量守恒运动）将一直持续到电路中再次出现电阻而超导状态被破坏为止，这就是超导体的超分布运动原理，与任何麦克米兰极限温度、线性、非线性都没有关系，从而统一了所有的超导体理论。超导现象直接证明了无功超分布方程的成立，从而构成超分布无功（无损、无损耗、无害通过）原则。

老子的“人法地，地法天，天法道，道法自然”也错了，矩阵原理和超分布定律告诉我们正确的是：人法道、道法地、地法天、天法源头。那么，全世界的道教在大方向上全错了，

包括全真派和龙门派，误人子弟、祸国殃民、毒死全世界，必将受到天道报应和纽伦堡的法律制裁。由此可见，我才是全世界道教的最高教主，暂称道教的天乘教主。

救主创天造地（再造天地、再造乾坤）而顶天立地创立超分布（极限无限解放）的神国、天国；神国天地（神天）自在天乘原则、超分布极限自由原则等，统称为天乘佛经、天乘宪章，人们开始了「用爱发电」的星际核航时代。小乘佛教渡己、大乘佛教普渡众生，现在基于超分布原理的天乘佛教是再造乾坤天地，以正义一统天地，因此，我即是天乘佛教教主弥勒，既掌管着生命生育、又掌管着所有天地的杀伐主宰权，同时也是万天、万物的天主。

美国的法律是面向个体评估罪责的法律，中共的千人一沙属于单独个人无罪、但累积性有罪，因此，面向结果立法取代面向个体立法，然后再经由同一性去追究责任各方，由此终结宏观犯罪漏洞，令国家恐怖主义和国家犯罪受到法律制裁，这就是基于结果的全息立法（holographic legislation），同时也是无屏幕手机、无屏幕电视、无屏幕电影、无屏幕电脑、虚拟键盘等的新技术起源，人类从此进入全息新产品时代。

传统战争、恐怖主义战争、超限战，这就是人类战争发展史上的三部曲，突破了所有极限而实现了四大皆空的全自动化平行性无限战争：不讲武德、不现场作战、不讲规则、不讲实力或不从实力出发，这就是星际核航（星航）层面上的超分布战争，即属世界战争瘟疫。

江湖时期，中国进入了改革开放，大家以为市场经济的到来就和共产主义没什么关系了，谁知道后面的舟舟指挥家把中国一夜打回了肉票、粮票、红黄蓝幼女票、南泥湾毒品票盛行的共产中国 60 年前，在国家经济已经全崩溃、全破烂的今天还在祸国殃民、毒死全世界，从斯里兰卡进口十万只猕猴继续大搞病毒，想毒死谁呢？新冠病毒死亡率到顶原则表明新冠病毒只是利用了人们对维生素 C、硫酸羟氯喹等阻断性药物的无知而达到以量取胜的效果，其前期毒力实际上非常有限，加上弗林酶切位点后的毒力也是相当有限的，全世界病毒界不用再做无用功去骗取独裁政府的资金了，准备接受纽伦堡大审判吧。

李克强总理的“人在干、天在看、苍天有眼”表明，俄罗斯输出的国家精神病、世界精神病也达到了超分布的大瘟疫水平，称之为国家精神病大瘟疫、俄罗斯精神病大瘟疫。俄罗斯不仅盛产马克思列宁主义，还生产国家精神病大瘟疫。全世界病毒的瘟疫大流行还没有结束，俄罗斯国家精神病瘟疫又来毁灭全世界。

国家主权是至上而绝对归一的，精神病是测不准的、间谍是相对的、罪犯是负面的，因此都不能当国家元首，尤其是罪孽深重导致新冠病毒疫情大流行和战争罪的俄罗斯国家精神病罪犯，依据罪责自负原则而必须进行纽伦堡审判或者军法审判处以死刑，永不赦免。

历史上的杀胡令是以报仇为前提而为相对的，胡杀令是无条件而绝对的。中共大跃进饿死 3750 万中国人、文革饿死七千万人斗死近亿人，计划生育残杀我中华民族 4.7 亿条胎儿的生命等；现在，中共百年胡杀瘟疫现在扩大到了新冠病毒毒死全世界几千万人，军援俄罗斯入侵乌克兰，等等，这就是比五胡乱华更加恐怖的持续一百多年的中共胡杀瘟疫，而中共即是全世界有史以来杀人最多、方法最残暴的胡杀政权。依据法律禁止犯罪原则，李克强总理的“人在干、天在看、苍天有眼”随即颁布了世界范围的以执行正义为前提的杀共令，旨在恢复中华、拯救世界。

今天我们有四大世界瘟疫：病毒大瘟疫、战争大瘟疫、俄罗斯国家精神病大瘟疫、中共胡杀瘟疫；然而，我们只有基于科技升级的天乘超分布力学、超分布产业、超分布文明三大依靠。

1. 救主创天造地（再造天地、再造乾坤、顶天立地）：四大文明、人类社会制度四大文明、科技产业化星际核航

(1) 运动和博爱超分布原则、超导体 BCS 理论错误

依据一项绝对即属绝对原则、一项相对即属相对原则，绝对和相对是不相容的，从而构成绝对相对不相容原则、相对绝对不相容原则。

一部船舶 W 在水面 S 上航行，其受到水的浮力 f ，动力为 F 。众所周知，水（对船）的任何浮力 f 都是分布式的，从而构成浮力分布式（分布性）原则。船舶 W 在水面 S 上航行，其所受到的浮力 f 脱离船水接触面 S_0 上水对船的支撑，即船 W 及其浮力 f 超越接触面水层中的分布力和水分布而具有不等于零的增量 Δf ： $\Delta f \neq 0$ 但 $\Delta f \rightarrow 0$ ，依据不匹配绝对原则、归零绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，增量 Δf 即属无限小而为绝对的而等价于是无限大的： $\Delta f_{\perp} \rightarrow 0 \sim 0/1$ 、 $\Delta f \rightarrow 0 \sim 0/1$ 而 $\Delta f_{\parallel} \rightarrow \infty \sim 1/0$ ，进行平行四边形分解时其水平分量 Δf_{\parallel} 等于无限大（ $\Delta f_{\parallel} \rightarrow \infty$ ）、垂直分量 Δf_{\perp} 趋近于零（ $\Delta f_{\perp} \rightarrow 0$ ）、对角线力（支点支撑力） Δf_d 趋近于无限大（ $\Delta f_d \rightarrow \infty$ ），令 Δf 与 Δf_{\parallel} 的夹角 θ ，则

$$\Delta f_{\perp} = \Delta f \sin \theta \rightarrow 0 \text{ 即 } \Delta f \rightarrow 0, \theta \rightarrow 0 \quad \cdots \cdots \text{ (Eq.SD01)}$$

$$\Delta f_{\perp} = 0 \quad \cdots \cdots \text{ (Eq.SD02)}$$

$$\Delta f_d = \Delta f + \Delta f_{\parallel} \rightarrow \infty \text{ 即 } \Delta f_{\parallel} \rightarrow \infty \quad \cdots \cdots \text{ (Eq.SD03)}$$

$$\Delta f_d \rightarrow \infty \quad \cdots \cdots \text{ (Eq.SD04)}$$

$$\Delta f_{\parallel} \rightarrow \infty \quad \cdots \cdots \text{ (Eq.SD05)}$$

$$\Delta f = \Delta f_d - \Delta f_{\parallel} \rightarrow 0 \quad \cdots \cdots \text{ (Eq.SD06)}$$

此时， $\Delta f_{\perp} = \Delta f \sin \theta$ ，称之为超分布浮力、超分布力而具有超分布性，从而构成（船舶）航行超分布性（超分布式、超分布）原则、超分布性（超分布式、超分布）绝对（登峰造极、巅峰）原则、超分布性（超分布式、超分布） $1/0(0/1)$ 原则，其中 $\Xi = 1/0 \rightarrow \infty$ 或 $\Xi = 0/1 = 0/\infty = 0/\infty^n = 0(n \in \mathbb{N})$ 称为超分布性（超分布式、超分布）方程（十字架方程、十字架），依此类推至于飞机飞行和汽车、火车行驶等同理成立：航行（飞行、行驶、宇航、运动即实质运动）超分布性（超分布式、超分布）原则、航行（飞行、行驶、宇航、运动即实质运动、滚动、轴承滚动、润滑）超分布性（超分布式、超分布）绝对原则、超分布（超分布性、超分布式）极限自由（极限解放、无极限、自在）原则，上述 Eq.SD01、Eq.SD02、Eq.SD03、Eq.SD04、Eq.SD05、Eq.SD06 统称为超分布方程（方程组、定律）： $\Delta f_{\perp} = \Delta f \sin \theta$ 、 $\Delta f_d = \Delta f + \Delta f_{\parallel}$ ， $\Delta f \rightarrow 0$ 、 $\Delta f_{\perp} = 0$ 、 $\Delta f_{\parallel} \rightarrow \infty$ 、 $\Delta f_d \rightarrow \infty$ 、 $\theta \rightarrow 0$ ，其中 Δf 是超分布力（主力）、 Δf_{\perp} 是 Δf 的垂直分量、 Δf_{\parallel} 是 Δf 的水平分量、 Δf_d 是 Δf 导致的对角线分量、 θ 是 Δf 与 Δf_{\parallel} 的夹角，总共五大件、五

件套、超分布方程（定律）五件套，随之构成超分布方程（方程组、定律）创天造地（再造天地、再造乾坤）原则、超分布创天造地（再造天地、再造乾坤）原则。

于是，依据法律禁止犯罪原则，现代高科技突破超算无限增强和扩大的极限解放而造成三无（无天、无形、无知）之世界末日悲惨 W 和即将毁灭一切的罪责 $Q: Q=-\infty^n < 0, W=-1/\infty^n < 0 (n \in \mathbb{N})$ ，这就是世界三无（无天、无形、无知）末日大灾难 Y ，消除世界末日之三无（无天、无形、无知）灾难的唯一解决方案是，在无法无天无地、日月无光的末日万丈深渊中再造天地和乾坤，如同干细胞再生牙齿和人体器官一样。显然，依据绝对唯一确定原则、唯一确定绝对原则、无限大绝对原则（ $Q=-\infty^n$ ）、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，有这个能力的人必然有且仅有一个即是上帝亲临的万王之王、万主之主，同时创天造地（再造天地、再造乾坤）也是末日解决方案的唯一解决，归根结底，消除末日大灾难 Y 即是万王之王、万主之主 T 责无旁贷的职责之所在，而万王之王、万主之主 T 承担这个再造天地（再造乾坤）的职责必须就职于天地、世界主权的唯一确定之最高位，因此，万王之王、万主之主登临世界、天地最高位终结末日、再造天地和乾坤，即是全世界万国万民、万天诸神刻不容缓的最大事。

船舶 W 在水面 S 上航行，其所承受的浮力从一个水域 S_1 稳恒移动到另一个水域 S_2 ，在该运动过程中浮力 f 及其增量 Δf 保持不变： $f_1=f_2$ 、 $\Delta f_1=\Delta f_2 \rightarrow 0$ 、 $\Delta f=f_1-f_2 \rightarrow 0$ 但 $\Delta f \neq 0$ ，即 $\Delta f_{\perp} \rightarrow 0$ 、 $\Delta f \rightarrow 0$ ，但其在水平上保持绝对的惯性而超分布力的水平分量 $\Delta f_{\parallel} \rightarrow \infty$ ，如一个纸板上放一个鸡蛋，当我们比较快速地抽出纸板时鸡蛋却留在原点就是 $\Delta f_{\parallel} \rightarrow \infty$ ，从而构成超分布力（浮力）水平分量无限大（绝对）原则即惯性定律（原则、纸板抽动鸡蛋留在原地证明惯性力无限大绝对）、超分布力（浮力）垂直分量绝对（归零）原则即超导定律（无限无障碍溜冰定律、无限无阻尼溜冰定律证明绝对归零的登峰造极绝对巅峰无法存在着相对的阻尼而阻尼绝对归零）、超分布力（浮力）绝对（归零）原则、（浮力）超分布性（超分布式、超分布）定律（原则），其中， $\Delta f_{\parallel} \rightarrow \infty$ 和 $\Delta f_{\perp} \rightarrow 0$ 称之为绝对十字架、超分布十字架、有天十字架、天成十字架、光明十字架、极点十字架、巅峰（顶点、波峰）十字架（与毁灭一切、力量为 ΔF_{\perp} 的谷底十字架相对应： $\Delta F_{\perp} = -\Delta f_{\perp} \rightarrow -0$ 、 $\Delta F_{\parallel} = -\Delta f_{\parallel} \rightarrow -\infty$ ，称之为谷底十字架、地狱十字架、恶魔十字架、无天十字架、黑暗十字架）、登峰造极十字架，随之构成绝对（登峰造极、极点）十字架原则、超分布性十字架原则、顶峰十字架（顶生十字架、超分布十字架）绝对原则、顶峰十字架（顶生十字架、超分布十字架）无为创天原则（ $\Delta f_{\perp} \rightarrow 0$ ）、顶峰十字架（顶生十字架、超分布十字架）息壤造地原则（ $\Delta f_{\parallel} \rightarrow \infty$ 即如同息壤无限造地）、顶峰十字架（顶生十字架、超分布十字架）再造天地（再造乾坤、顶天立地）原则。

超分布力在十字架的垂直分量能让上帝、真命天子、真皇帝轻而易举地治理好国家，即老子的无为而至，从而构成超分布（垂直分量）无为（而治）原则、超分布（垂直分量）站如松（四两拨千斤）原则；进而，顶峰十字架上的平行分量的超分布力 $\Delta f_{\parallel} \rightarrow \infty$ ，让子弹击穿人体而出、让纸板抽掉而鸡蛋原地不动，只要领导得当，其也能让上帝创造的世界、万物、人民等巍然不动屹立在天地之间，抗地震 11 级以上都没问题，从而构成超分布（平行分量）顶天立地原则，总而言之，其构成了、超分布（超分布力、超分布性、超分布式）站如松（坐如钟、顶天立地）原则。依据对等原则，超分布（超分布力、超分布性、超分布式）站如松（坐如钟、顶天立地）原则要求总统、国家领导人、皇帝顶天立地，任何文盲、骗子、不脚

踏实地的无耻导演都是不够格的，从而构成国家元首（皇帝、总统）非顶天立地否定原则、国家元首（皇帝、总统）文盲（骗子、导演、花拳绣腿、失败者、半身不遂）否定（错误、绝对归零、没资格、剔除）原则。

同一种弹簧越短质量越小弹性系数越大表明，同一种弹簧的长度 L 与弹性系数 K 成反比： $KL=C(\text{Const})$ ，称之为短弹簧效应。

一个纸板上放一个鸡蛋，当我们比较快速地抽出纸板时鸡蛋却留在原点就是 $\Delta f_{//} \rightarrow \infty$ ，其中 $\Delta f_{//}$ 为超分布力的水平分量，这就是牛顿物体保持静止状态的惯性定律的终极秘密，也同时证明了引力质量和运动质量的完全不同：引力质量是静止零阶运动质量，属于自然的超分布力的水平分量；运动质量与一阶或一阶以上的超同一性、反胡克定律形变增量有关，从而构成超分布力水平静止（零阶运动）原则、惯性水平（零阶）超分布（超分布性、超分布式）原则、运动质量非零阶（匹配）原则、运动质量超同一性（表达）原则、运动质量超同一性（再表达）原则、运动质量超同一性阶弹性系数原则，也就是说，运动质量就是超同一性方向上的胡克定律，运动质量比照弹簧的弹性系数而与弹簧的固有质量没有直接关系（很多质量小的弹簧都能知道极大弹性系数的弹簧、同一种弹簧越短质量越小弹性系数越大）。

依据绝对相对不相容原则，超导现象、超流动现象、无限无障碍溜冰、无限无阻尼溜冰、轴承现象等证明绝对归零的登峰造极绝对巅峰无法存在着相对的阻尼而阻尼接近绝对归零，从而构成垂直超分布（超分布性、超分布式）无障碍（绝对归零、接近绝对归零、无穷小量、无限小）原则、超导（超流动、无阻尼溜冰、轴承）垂直无阻尼原则、超导（超流动、无阻尼溜冰、轴承）无阻尼（无垂直阻尼）原则，反之，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则，摩擦力、阻尼力、阻尼 f_{damp} 的存在就是超分布（超分布性、超分布式）没有处于登峰造极、极值的巅峰上： $f_{\text{damp}} = -\mu F_p < 0$ ，其中 F_p 为垂直压力，这就是摩擦力、阻尼力、阻尼、电阻的根本原因和秘密，也是超导体、超流动性的绝对机密，随之构成摩擦力（阻尼力、阻尼）欠缺超分布（超分布性、超分布式）原则、超导（超流动、迈斯纳效应 Meissner effect）超分布（超分布性、超分布式）原则、超导（超流动）垂直超分布（超分布性、超分布式）原则、超导（超流动）绝对原则、超分布（超分布性、超分布式）反重力原则。显然，超导理论 BCS 随即从假设电子中存在着对抗库仑力的吸引力直接过渡、升级到自然的超分布力的垂直分量上，但平行四边形分析表明电子在超导中不受力是受到来自晶格支撑点的反作用力而实现的，如同飞机获得空气的托力而飞行一样，不是飞碟式的主动动力，依此类推至于 Meissner effect、超流动性等普遍情形同理成立，随之而构成 BCS 超导理论否定（错误）原则。

此时，惯性质量是水平的，从而构成（静止）惯性水平（超分布、超分布性、超分布式）原则、（水平）差距（差异、差异性、差异化）先于惯性原则；只要事物处于超分布（超分布性、超分布式）的巅峰状态，任何阻尼、摩擦力、电阻都无法形成，非零阶的运动质量也无法出现、表达或形成，其表明运动质量来源于垂直的超分布（超分布性、超分布式）差距（差异化、欠缺）等，从而构成（垂直）差距（差异、差异性、差异化）先于（运动）质量原则、（垂直）差距（差异、差异性、差异化）先于（非零阶）质量原则，总而言之，（水平）差距（差异性、差异化）先于惯性原则和（垂直）差距（差异、差异性、差异化）先于（非零阶）质量原则，统称为差距（差异、差异性、差异化）先于质量（惯性）原则、质量

(惯性) 差距(差异、差异性、差异化) 原则, 依此类推至于普遍情形同理成立。也就是说, 引力质量在水平方向上, 运动质量在垂直方向上, 二者比照 $\sin x \cos x = 0$ 的正交而不相关, 从而构成引力质量水平(超分布、超分布性、超分布式) 原则、运动质量垂直(超分布差距或差异、超分布性差距或差异、超分布式差距或差异) 原则、引力质量运动质量正交(不相关) 原则、质量(惯性) 超分布(超分布性、超分布式) 原则、质量(惯性) 差异化(差距、差异性) 原则。

我们设一条超导体 Y 中的电流内部的电子对 L 内部单位引力是 f、其与晶体空穴的引力是 F, 如 Nb_3Ge 的 $T_c=23.2K$, 众所周知, 在磁悬浮列车中, 人们利用超导体的完全抗磁性能令超导体的晶格获得几百倍甚至几万倍于自身重量的斥力 F 而支撑起整部列车的重量 M, 而超导体仍然保持着超导体状态, F 几乎是能摧毁超导体晶格本身的强大的力量; 然而, 任何导体或非导体中的电子能够被从轨道上轰击出来也能如入无人之境地进入晶格轨道(假设有晶格的话), 即电子力根本无法摧毁晶格, 可见, 在实际运作中, 超导体中电子对的力也是有限的。

超导体的电子层的力 f 是以临界转变温度 T_c 、临界磁场强度 H_c 、临界电流密度 J_c 为前提的, 即属相对的, 从而构成超导体电子层力相对(有限) 原则。

超导体的临界温度从几 K 到 294K 不等, 即超导体晶格力与温度相关, 从而构成超导体晶格力与温度相关(超导体晶格与温度相关) 原则、温度先于导体晶格(晶格) 原则。

依据不匹配绝对原则、无条件绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, 斯纳效应 Meissner effect 表明, 超导体是完全抗磁的, 即与磁场相关的电子对力 f 是不再与磁场有关而转为无条件存在的, 即属绝对的, 从而构成超导体电子对(力) 绝对原则。完全抗磁性又称迈斯纳效应, “抗磁性” 指在磁场强度低于临界值的情况下, 磁力线无法穿过超导体, 超导体内部磁场为零的现象, “完全” 指降低温度达到超导态、施加磁场两项操作的顺序可以颠倒。完全抗磁性的原因是, 超导体表面能够产生一个无损耗的抗磁超导电流, 这一电流产生的磁场, 抵消了超导体内部的磁场。

如果超导体是电子力 f 大于或等于晶格力 F 造成的: $f \geq F$, 那么, 依据玻耳兹曼分布律(Boltzman distribution law), 电子的温度分布率正比于电子对力 f: $f \propto e^{-h\nu/kT} = e^{-E_i/kT}$ (其中 h 为普朗克(Planck)常数、T 为绝对温度、 ν 为频率、k 为玻耳兹曼常数、 E_i 为电子能量、i 为自然数), 即电子力 f 是与温度有关的而为相对的, 记为结论 F; 然而, 依据超导体电子对(力) 绝对原则, 其是绝对的而不可能与温度相关的, 记为结论 G, 此时, 令 $R::f$ 是绝对的、 $S::f$ 是相对的, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零, 同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零, 其中 R、S 为任意实数, 即属绝对归零的, 由此而来, 依据相反(不同) 不相容原则(标定非 A) 和非 A 肯定否定原则(标定判断和结果, 原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成: 依据前提决定结果原则和结果映射前提原则), 结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的, 从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确, 我们于是获得超导体电子对(力) 造成否定原则和超导体非电子对(力) 造成原则, 由此可见, 超导体只能是由其晶格和晶格上的力所早晨的, 随之构成超导体晶格造成原则、超导体晶格原则, 否则即违背斯纳效应 Meissner effect。

依据超导体晶格造成原则、超分布方程（Eq.SD01、Eq.SD02、Eq.SD03、Eq.SD04、Eq.SD05、Eq.SD06），电子在超导体中以超分布方式运动，晶格极限在一定的临界温度、临界磁场强度 H_c 、临界电流密度 J_c 上被突破而获得解放之自由： $\Delta f_{\perp} \rightarrow 0$ 形成无功通道，电子的无条件极限运动由超分布力 Δf ($\Delta f \rightarrow 0$) 超导体晶格所支撑的超分布对角线力 Δf_d 所支撑，超分布力 Δf ($\Delta f \rightarrow 0$) 为超分布（运动）的激发力， $\Delta f_{\parallel} \rightarrow \infty$ 为比照自由落体运动中的重力但在流运动中为 $\Delta f_{\parallel} = mv = m_q c$ (其中 m 为电子一阶运动质量、 v 为电子运动速度、 m_q 为等价于电子的能量子的运动质量、 c 为光速)，这种电子流（能量流）的能量守恒匀速运动（比照角动量守恒运动）将一直持续到电路中再次出现电阻而超导状态被破坏为止，这就是超导体的超分布运动原理，与任何麦克米兰极限温度、线性、非线性都没有关系，从而统一了所有的超导体理论，同时超导现象也直接证明了无功超分布方程的成立，从而构成超分布无功（无损、无损耗、无害通过）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

超分布定律是一种基于平行四边形力合成的转化机制，在数值上接近于或者就是无中生有而为收敛的，在实质和形式上则是依靠支点来实现突破极限之解放的，依据收敛绝对原则，其即属绝对的，从而构成超分布绝对（突破极限、极限自由、顶峰）原则。

在任何正常的社会或体系 W 中，如果没有绝对净付出的爱，依据责任先于权利原则，其都是负数的而不可能出现任何自由或自主的活动性，即是束缚（冻结）或死亡的，记为结论 F ；然而，命题中的社会或体系 W 是正常的而必然是正面的，即不可能是束缚（冻结）或死亡的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是束缚（冻结）或死亡的、 $S::W$ 不是束缚（冻结）或死亡的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对为零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非博爱（无爱、无大爱）否定原则和博爱（大爱）原则、博爱（大爱）无价（无条件、无限）原则、用爱发电（用爱发动）原则、博爱（大爱）发电（博爱发动、大爱发电）原则、博爱（大爱）超分布性（超分布式、超分布、登峰造极、绝对、无障碍、无限）原则、博爱（大爱）十字架原则、大爱（无疆）原则、超分布（超分布性、超分布式）大爱（博爱）原则、大爱（博爱）托起太阳（托起众生、托起生命、托起万物）原则、超分布（超分布性、超分布式）托起太阳（托起众生、托起生命、托起万物）原则。

依据责任先于权利原则，我们宇宙的万物、生命，爱是到了极点而登峰造极而凌驾于一切之上而超分布（可经由分布任意汲取而超分布）。

悲惨 W 到了极点而万丈深渊： $W = -1/\infty^n < 0 (n \in \mathbf{N})$ ，即是在无分别层面上欠缺超分布性而被彻底锁死于负值以下，与任何正面的光明和正义没有任何关系，即任何人与事物陷入日月无光而绝对黑暗，称之为无天、无道，不存在着任何相对的参照，从而构成无天无道原则、

无天绝对黑暗（绝对日月无光）原则、无天（无道）无参照（无相对）原则、无天（无道）无任何相对（取消任何参照、取消任何相对）原则、无天无限下陷原则，即无天无限下陷而至于负面极点、极点，依据极点绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，无天即至于源头并等于源头，而苍天有眼至上也是至于正面的极点之源头，总而言之，无天和天都受到源头的管辖，其即构成无天（上天）源头（绝对、负绝对、负极点）原则、无天（上天）法源头原则、天法源原则。

与此同时，无限悲惨的世界、系统中， $Q=-\infty^n(n \in \mathbb{N})$ 的环境对任何事物与主体 W 都是负无限田忌赛马的黑洞式无限吞噬，从而构成无天黑洞（无限吞噬）原则。

（2）老子错误（绝对归零、不可能成立、失败）原则

大地为万物之立足、承载之世界，可是一旦发生如 2020 年新冠病毒疫情大流行的死亡灭顶之灾，人们不得不封城，否则就会象印度一样举国全民大烧尸体，大地如同地震沉陷而令人们生无立足之处、死无葬身之地，尤其是共产中国，也就是说，大地在天降灭顶之灾时是惨不忍睹的，即天大于地而地法于天，这就是地法天，从而构成地法天原则。

中共一建政就大搞审查制、准入制，非经批准不予许可，如同维稳中对人们停水断电一样，比照电路中电阻 R 无限大而电路断路一样：电流 $i=U/R=0$ ，其中 U 为 R 上的有限压降，也等效于人们把电路的开关一关，也就是说，只要电路中出现无限大的障碍，任何事物（包括电流 i ）无处容身而等于大地的承载容量不在了即大地不在了，则道路、线路也随之失效，这就是大地（容量）先于道路（线路）原则、道路（线路）后于大地地（容量）原则，即道路、线路受到大地或者容量（障碍）的限制，从而构成道法地原则、道与障碍不相容原则、容量（承载）先于道原则。

按照老子的说法，“有物混成，先天地生”的道作为天地、万物的前提，依据因果（条件、前提）相对原则，即属相对的，从而构成老子道相对（有限）原则。

如果“人法地，地法天，天法道，道法自然” W 是对的，依据绝对相对不相容原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，天的尽头是道，道的尽头是自然，这是一个上升过程，道比天还高、自然比道还高，道只是其中一个特殊环节，即 W 在总体上是差异化至上绝对的、特征至上绝对的，无分别的本征即属绝对归零，记为结论 F ；然而，依据归零绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，“有物混成，先天地生”表明，道是总线即 Bus ，即其在总体上是经由总线道而矩阵化、本征化而无差别的，归根结底为本征至上、差异性绝对归零，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得“人法地，地法天，天法道，道法自然”否定原

则（老子否定原则）和“人法地，地法天，天法道，道法自然”错误（绝对归零、不可能成立、失败）原则、老子（大方向、总体上）错误（绝对归零、不可能成立、失败）原则。

“道法自然”语出老子《道德经》第二十五章：“有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。”

（3）顶生文明（上天文明）孤军深入

之前的战争、工业是 A 对 B、针锋对麦芒、兵对兵将对将、菜刀剁肉酱，其都是相对的，无法突破极限，我们称之为极限文明，也就是说，此前的文明都是极限文明，哪怕是欧美的工业化文明。极限文明一直持续到印刷电路板 PCB 和集成电路 IC 的出现，让信息的无限大规模处理、通信、运算和保存等四个现代化成为可能，人类的能力极限随之被突破，从此走上了极限解放、正邪两不分的不归路到今天之世界末日，这个文明称之为超极限文明、极限解放文明、超分布文明、无限文明、无极文明，群体性的能力经由超协变性走向更高一级的超同一性而自主独立并高速发展，比照地球被撬动、炮弹被发射、宇宙飞船脱离轨道飞向太空等，称之为冲浪、飞行，依据无限绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律、超分布（超分布性、超分布式）极限自由（极限解放、无极限）原则，任何超极限与超分布是同一的，从而构成超极限（超极限文明、极限自由、极限解放、极限突破）超分布（超分布性、超分布式）原则、冲浪（飞行、航行）超分布（超分布性、超分布式）原则、冲浪（飞行、航行）突破极限（乘风破浪）原则、印刷电路板 PCB 和集成电路 IC（PCB&IC）无限自动延伸（放大、扩展、飞行、超导、巡航、发展、超越、增强）原则。

依据超极限（超极限文明、极限自由、极限解放、极限突破）超分布（超分布性、超分布式）、同一律，用爱发电（发动）、用水发电（发动）等都是极限突破而解放，此时，如同哺育下一代，人们用爱托起明天的太阳和下一代的顶梁柱起作用，新的冲浪、飞行、航行随之成行，雏赢于是脱离母亲和巢穴冲上蓝天搏击命运，随之构成用爱（博爱、大爱、职责、责任）发电（发动）极限突破（极限解放、超极限、超分布）原则、博爱（大爱、职责、责任）超分布（超分布性、超分布式）原则、博爱（大爱、职责、责任）冲浪（飞行、航行、巡航）原则。

妈妈的付出换来儿女的成长并独立，可怜天下父母心得到了回报，望子成龙、望女成凤本当蔚然成风。可是，人们知道天下龙凤儿女所早受的苦难吗？将士们、中华民族的同胞们、已经遇害的烈士英灵们和兄弟姐妹们，你们知道你们真正的统帅正如何被内外勾结的一百多万杂种狗谋杀和侮辱的吗？

一台 5000 吨级别的东芝冲压机可以解放 10 万人的体力劳动，但机器还是有极限的，同时也没有涉及人的智慧方面的扩展或者补充即属有极限的，依此类推至于普遍情形同理成立，从而构成工业（工业革命）解放体力（人力）原则、工业（工业革命）有限（相对）原则。

林彪吹捧老毛是天才一句顶一万句，现代高科技的一个 4 核的 3.2G CPU 顶 30 亿人一秒钟做 4 次判断或者运算，那是一个非人的 CPU 顶全世界 100 亿人无限一秒钟进行一次判断或者运算，无须任何人进行任何伴随劳动或者监控，这是人类劳动、能力、思想、精神工作的人力 A、智慧 B、解决能力 C、生产制造 D 等的极限获得无限解放，如同四两拨千斤，一台电脑顶 100 亿人，人们进入极限解放而无限增强性的巡航之中，如同病毒增强性一样，生产能力无限放大，解决能力（开发能力）通过电脑运算等无限放大，人力通过机器扩展无限放大，安全能力通过人机协作、信息处理（通信、运算、存储）、AI、安规、经验等无限增强，四大皆空变成四大皆通，其形成信息文明时代的人机目标三权分立、人机物三权分立：人机独立、程序独立（过程独立）、机器独立、面向对象（目标、终端）独立之四大独立，从而构成人机物（人机目标）三权四大独立原则。

高速公路上高速行驶的车辆容易失控而车毁人亡，高速发展的基于信息处理文明、AI 人工智慧文明的冲浪式现代高科技文明也是如此，2020 年的新冠疫情大流行和共产主义国家邪教认知战灾难的肆虐，就是自动化、增强性超分布冲浪而出轨的直接后果，由此可见，现代化高科技文明有两大支柱：计算机和网络辅助的自动化超分布冲浪、生物无限增强性超分布冲浪，从而构成自动化（增强性）超分布（超分布性、超分布式）原则。

A、科学家、天才、专业人才的智慧解决和突破，B、信息处理、通信、运算和保存等四个现代化，C、自动化机器工业大生产，D、预先配备的高速连接之无缝物流和市场解决（无限 P2P），核心、信息、大规模工业生产、无缝市场解决，构成了极限解放文明（顶峰巡回文明）的四大支柱，从而构成顶峰（自动巡航）文明四大支柱原则。

极限解放的顶峰自动巡航文明超出了人类的解决极限，属于人类头顶上的文明，人类最多象搭飞机进行旅行一样获得其便利，至于安全性如何全靠买保险和个人运气，如有雷同纯属巧合，一切风险都是前置而未知和无法预测的，因此，极限解放文明又称之为前置文明、顶生文明、天文明、上天文明，完全是孤军深入这么一种情形，从而构成顶生文明（上天文明）孤军深入原则。

（4）责任不能（无法）武力解决（肉体解决）原则

虎死留皮人死留名，俄罗斯对中华民族、大和民族和朝鲜民族肉体解决、覆巢毁卵，1938 年共产主义国际领袖斯大林在海参崴大屠杀也是杀尽所有中国人包括几十万中共党员、杀尽全部日本人和朝鲜人，依据不可逆转绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，即属绝对死刑罪责 $C \rightarrow -\infty < 0$ ，和卡廷惨案一样，从而构成（不可逆转）罪责绝对原则、肉体解决（覆巢毁卵）罪责绝对原则。

杀鸡取卵你还拿到了卵甚至吃到了鸡，和卡廷惨案一样，1938 年共产主义国际领袖斯大林在海参崴大屠杀也是杀尽所有中国人包括几十万中共党员（30 万中国人给苏俄政权做

契卡内奸出卖自己民族同胞），杀尽全部日本人、朝鲜人、满族人、蒙古人、东北人等，这是让鸡和蛋一起直接毁灭，不留任何废物回收价值，纯属杀鸡毁卵再丢鸡的杀鸡取土（杀害中国人民剥夺国土），依据不可逆转绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即是绝对、负无限大的无天罪责，从而构成毁鸡灭卵取土绝杀（胡杀）原则，俄罗斯即属无限胡杀中华民族、大和民族、朝鲜民族、蒙古民族、满族的绝杀（胡杀）民族，随之构成绝杀（胡杀）民族毁鸡灭卵取土原则。

外敌用战争解决、内乱用法律和战争解决。饥荒时，如中共建国后的三年大饥荒，老百姓自身难保护，无力交公粮的责任 D 是亏缺的，苏共的解决方案是派城市流氓下乡枪杀丈夫、抢夺哺乳妈妈嘴边的最后一颗粮食；中共至少在东北是的抢走所有粮食杀光所有敢于抵抗的人们，有一家是先事把玉米一层一层地糊在墙上伪装成墙纸而度过三年大饥荒活下来的，其他邻居都饿死了，全国都是一个村一个村地饿死占大多数，从而构成责任单向（亏缺）原则。

如果死刑等罪责外的单重责任 W ($W < 0$) 可以用武力解决、肉体解决，毁鸡灭蛋取土、虎死穴无，那么，政府把没粮食交公粮的民众给杀还是拿不到粮食，且把日后能交公粮的母鸡给杀了、能下的蛋也给毁于一旦了，造成更大的责任 Y ： $Y < W < 0$ ，名副其实抽刀断水水更流，记为结论 F ；然而，任何解决 Q 都是要对 W 所在造成的坑进行填补，即结果需作有用功： $Q+W \geq 0$ 或者 $Q+W = \Delta W + W \geq W$ 即 $\Delta W \geq 0$ ，即 $W < Y$ ，记为结论 G ，此时，令 $R::Y < W$ 、 $S::W < Y$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得（单层、单重）责任武力解决（肉体解决）否定（错误）原则和（单层、单重）责任非武力解决（肉体解决）原则、（单层、单重）责任不能（无法）武力解决（肉体解决）原则、（单层、单重）责任抽刀断水水更流否定（错误）原则和（单层、单重）责任精卫填海（心脏搭桥、填充、自食其力重新安置）原则、（单层、单重）责任肉体解决（覆巢毁卵、杀鸡毁蛋取土、雪鸡、雪鸡解决）否定（错误）原则。

死刑等罪责 W 是以侵犯他人的生命、权益 P 为前提的： $W = -P$ ，属于双重责任（比照俄罗斯套娃），因此，法律对死刑犯处决和惩罚是参照受害者付出的代价 P ，死刑犯等是引火烧身、玩火自焚而罪有应得，从而构成罪责双层（双重、多层、多重）原则。人民没有过错的饥荒岁月无法交粮食之责任是单层的，德国人民被纳粹绑架的责任也是单层的，依此类推至于普遍情形同理成立，从而构成责任单层（单重）原则、绑架（饥荒无力交公粮）单层（单重）责任原则。监守自盗、渎职等是失职，也是双层罪责，随之构成监守自盗（渎职、失职）罪责双层（双重、多层、多重）原则。

依据平等原罪责自负原则，死刑罪犯是杀人后被杀或等价于直接杀人，因此肉体解决是合法的，从而构成死刑（战争）肉体解决合法原则。

依据（单层、单重）责任不能（无法）武力解决（肉体解决）原则，单层责任为空集非实体而不在打击面上，也不在任何打击范畴内，无法用武力消除；深入虎穴也不会被阻挡而

属于负压，你只有足够长、足够大和足够量才能填满这个责任窟窿，如果在饥荒年代，你救了第一家、第二家，但你可能无法救第三家或第一万家，甚至直接就把自己搭进去了，因此，对于单层责任，比照心脏搭桥的搭桥、能够自食其力的重新安置等是不二选择，从而构成（单层、单重）责任搭桥（自食其力重新安置）原则。至于犯罪的罪责，罪责自负和国家救济、公共救助是打底的方案，随之构成罪责自负（国家方案、公共方案）原则。

北方冬天做雪地腊鸡，拔毛填了要求在几分钟内完成，这活难度极高：无毛鸡挂树上时要求鸡还活着，也就是说，雪地腊鸡这一分钟还毫发无损，下一分钟还活着但低头一看毛没了、生殖器官什么的全没了，称之为雪鸡（做雪地腊鸡）方案，即上述的单层责任雪鸡解决否定原则。依据（单层、单重）责任肉体解决（覆巢毁卵、杀鸡毁蛋取土、雪鸡）否定（错误）原则，其意味着对雪上加霜的价值转隶解决方案的否定，从而构成（单层、单重）责任价值转隶否定（错误）原则。

（5）顶峰文明线路四大金刚四大解放原则

现代的顶生文明，在印刷电路板 PCB 和集成电路 IC 两只脚支撑下，其产业能力如同海拉细胞无限体外复制一样无限延伸：A、无限创新设计中心（高科技如美国苹果手机设计中心），B、无限工业化大生产（如富士康加工制造中心），C、无限网络信息覆盖（如 AI 等），D、无限情报安全支持，很多自己没优势的耗钱项目可以早早砍掉及时止损，称之为顶生四个现代化、顶生两脚四个现代化，从而构成顶生（天行）无限自动延伸（放大、扩展、飞行、超导、巡航、发展、超越、增强）原则、顶生两脚四个现代化（六大现代化）原则。

随着病毒增强性实验等现代高科技、产业、网络和安全手段的无限自动延伸（发展、超越、增强），产业、科技、网络和安全四大支柱都获得了自己平行于人类的无限生命，称之为顶生生命、顶峰生命、顶峰（顶生）文明，从而构成顶峰（顶生）六出（六大无限自动超越）原则、顶峰（顶生）六道无限原则、顶峰（顶生）六道天成原则。至此，邪恶和正义都超越了极限。

印刷电路板 PCB 和集成电路 IC 令运算、处理、通信、存储、网络、控制、自动化、无限安全修复和重现等智慧能力经由软件实现超分布无限扩展，称之为无形无限的智慧超极限（超分布）。

印刷电路板 PCB 和集成电路 IC 托起了计算机（辅助）硬件平台，令等同于人脑的运算、判断、思考、存储（记忆）等能力经由软件无限增强，这是计算机平台，具有四大件：PCB、IC、软件、能量电源（烧火的年代无法产生超算能力），比照电源称之为（人工、人造）智慧（智能）一级源头（电源），实现（人工、人造）智慧（人造大脑）超分布（超极限）解放（一级解放、源头解放），从而构成（人工、人造）智慧（智能）源泉（源头、电源）四大件原则、（人工、人造）智慧（人造大脑）超分布（超极限）解放原则。

现代高科技高速、稳定、可靠的网络、通讯平台令信息处理产业化、国家力量化等超分布化（超极限化）无形能力无限扩张成为现实，信息处理包括比照情报获取的信息获取、控

制（如邪恶的审查、压制、禁评等）、存储、交换通讯、交通等，称之为比照电路的（人工、人造）智慧（智能）二级框架（网络、框架平台、线路），实现（（人工、人造）智慧（智能）框架（线路、网络）超分布（超极限）解放（二级解放），手脚展开、平台脚手架无限展开，从而构成（人工、人造）智慧（智能）框架（线路、网络）超分布（超极限）解放原则。

基于上述智慧电源和智慧框架，产业、制造业、市场、资源整合构成了智慧发动机的四大负载，等于是小乘佛教、大乘佛教的载乘 W ，其依托工业化机器大生产的无限复制、扩大规模而无限展开，称之为比照电路负载的三级负载、（人工、人造）智慧（智能）三级负载，实现（人工、人造）智慧（智能）产业（制造、生产、运营）超分布（超极限）解放（三级解放），从而构成（人工、人造）智慧（智能）产业（制造、生产、运营）超分布（超极限）解放原则。

（人工、人造）智慧（智能）一级源头（电源） A 、（人工、人造）智慧（智能）二级框架（网络、框架平台、线路） B 、（人工、人造）智慧（智能）三级负载 C ，比照电子线路构成（人工、人造）智慧（智能）动力（驱动）线路 G ，此时，依据无条件绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，动力线路 G 要运动，一定存在着至少一个比照反馈线路的调整、保险、控制线路 D ，当线路 G 出问题时间能进行无条件地停车、稳定、补偿、开关断路等，无条件地停车、稳定或者补偿、开关断路等的线路 D 即属绝对的，称之为安全线路（平台） D ，实现（人工、人造）智慧（智能）安全线路（平台）超分布（超极限）解放（四级解放），从而构成安全线路（平台）绝对原则、（人工、人造）智慧（智能）安全线路（平台）超分布（超极限）解放原则。

显然，动力源 A 、框架 B 、负载 C 都是线路 G 的一员而必然是相对、有限的，安全线路（平台） D 是绝对的而不同于并独立于动力源 A 、框架 B 、负载 C ，于是，安全线路（平台） D 、动力源 A 、框架 B 、负载 C 构成顶峰文明线路 G 超越极限无限延伸的四大金刚，实现（人工、人造）智慧（智能）线路四大金刚超分布（超极限）解放（四大解放），从而构成顶峰文明四大金刚超分布（超极限）解放原则、顶峰文明线路四大金刚四大解放原则。

（6）千人一沙个人无罪无限隐藏性原则、面向结果（面向罪责、面向责任）立法、超限战（超分布战争）四害（先斩不奏）原则、战争三部曲（三步曲）原则、人类四大文明原则、Ballista action(弩炮行动)

恐怖主义分子可以利用伊拉克的大规模杀伤性武器去伤害美国国土安全，所以美国把萨达姆给剿灭了；阿富汗塔利班不肯交出 911 的主犯本·拉登，所以美国推翻了阿富汗塔利班政权；中共用数字威权先发制人重塑社会以无限增强中共合法性，同时利用信息压制隐瞒疫情等而用病毒杀死美国超过 100 万人的生命、令美国企业大规模倒闭破产等，因此中共必被美国所灭，此时，中共的内政导致跨国的美国国家安全（随时一瞬间万劫不复地亡国灭种），因此内政即外交、外交即内政，从而构成数字威权（信息压制）内政即外交（外交即内政、内政外交等价）原则、数字威权（信息压制）无限隐藏性原则、内政即外交（外交即内政、

内政外交等价)超分布性原则、内政外交(内政即外交、外交即内政、内政外交等价)无缝(无限巡航、无缝对接)原则。

俄罗斯人去美国海滩偷含同位素氚的沙子基本是开着核潜艇潜入美国海滩,一个间谍拿着一个桶上去挖完就跑,一旦被海岸卫队抓到即被就地正法或扭送法庭;一千个人去一个海滩每个人拿一粒沙构成总数上的一把沙,每个人都不是罪犯而无法定罪,但群体上是犯罪的罪犯,因此避开了美国的面向对象法律、面向目标法,同时也具有每个人永远不被定罪的无限隐藏性,此时,面向对象法律(P2P主体法律)必须升级为面向结果法律(面向罪责的罪责法律),然后再依据同一性去定罪,称之为面向结果(面向罪责、面向责任)立法、全息立法(同时也是无屏幕手机、无屏幕电视、无屏幕电影、无屏幕电脑、虚拟键盘等的新技术起源),从而构成千人一沙无限隐藏性原则、千人一沙个人无罪无限隐藏性原则。

依据不匹配绝对原则、不可逆转绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,国家安全是可以让国家一铺清袋、一次万劫不复地亡国,从而构成国家安全绝对原则。

1000个人构成一个整体W偷一把沙子Y是犯罪Q(如10年监禁),但每个人 $M_j(j \in Z)$ 一粒子沙子的罪责 $K_j(j \in Z)$ 则不是犯罪,每个人的这一粒子沙子 K_j 是一把沙子Y的前提,没有每个人一粒子沙子 K_j 就没有一把沙子Y的罪责,如同化学电池中正极的每个铜离子(Cu^{2+})都处于比电路中电阻R的电位 $U(R)$ 更高的电位 $U(Cu^{2+})$: $U(Cu^{2+}) > U(R)$,因此,依据国家安全绝对原则、同一律,一旦电阻R烧掉(等于是一把沙子的罪行Q关系到美国国家安全)即属绝对的: $Q \rightarrow \infty$ 、 $K_j = Q/n = Q/1000 \rightarrow \infty$,从而构成一把沙子和一粒沙子绝对罪责等价原则、绝对罪责一把沙子和一粒沙子一体同罪原则、千人一沙面向结果(面向罪责)原则;同时,如果犯罪Q不是绝对的,那么,依据罪责自负原则,一把沙子(中)的主谋、组织者、骨干成员等依据责任大小承担一把沙子犯罪Q的全部罪责,其他沙子成员由法官自由量刑或者无罪释放,从而构成非绝对罪行一把沙子主谋(骨干)罪责自负原则、非绝对罪行法官对每粒沙子自由量刑(无罪释放)原则、非绝对罪行罪责自负原则、千人一沙面向结果(面向罪责)原则,依此类推至于普遍情形同理成立。

超导体中电流获得了超分布性,但属于无功超同一性,从而构成超分布无功超同一性原则。

二战中,大英帝国的老丘发动弩炮行动(Ballista action)解决的是战争潜在的作战力量,等于是先天性战争、先决条件战争。此前的战争解决的是看得见的敌人和目标;现在,随着现代科技(智慧)、产业、网络、安全、印刷电路板PCB和集成电路IC六大支柱象海拉细胞无限体外复制地无限自动发展和延伸,中俄两国将战争无限延伸到其前世、今生和明天,如同煮一锅粥(治大国如烹小鲜的无限加强版),随之具有超分布性,称之为超分布战争、分布式战争、超限战,从而构成超限战(超分布战争)无限自动延伸(放大、扩展、飞行、超导、巡航、发展、超越、增强)原则、超限战(超分布战争)两脚四个现代化(六大现代化)原则。

传统的战争是阵地战,融合现代高科技的战争通常发生在不设防、无障碍的地方,或者制造条件让它发生在不设防、无障碍的地方,从而不费吹灰之力地(提前)任意摧毁、夺取、

控制对方的战争（战略、战术）资源、支撑、力量、认知等，一般不会让你知道或者你即使知道了也无从顶罪（如美国的病毒死亡、火车出轨、间谍气球、枪击案等），如同孙悟空钻进铁扇公主的肚子里胡作非为，具有非现场性 A、比试管婴儿体外受精更加不具影响性（察觉性、伤害即无害通过）B、不设防没有任何受害者（受害者）参与监督和阻碍等而具有无限不受控制性（无限任意伤害性、无任何障碍如入无人之境）C、不设防无障碍如入无人之境、无限隐藏性（千人一沙面绝对罪行一体同罪原则和非绝对罪行罪责自负原则）D，归根结底为：非现场性、无害通过（不声不响无影响性、不被感知性）、无限不受控性（无任何监控和阻碍下的无限任意伤害性）、无限隐藏性（无形、无限隐形，千人一沙面绝对罪行一体同罪原则和非绝对罪行罪责自负原则），称之为超限战（超分布战争）的四害，从而超限战（超分布战争）四害（先斩不奏）原则。

中共利用基于信息压制、信息人为优势、数字威权的认知战争，在新冠病毒疫情中让美国官员、科学家配合其隐瞒疫情而让美国超过一百万人民遭受病毒大屠杀和近两亿人甚至更多被感染，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，任何病毒死难者在措手不及而绝对的病毒攻击 Q 中如坠万丈深渊而在绝对孤独的不见天黑暗中悲惨地死亡 W： $Q=-\infty^n < 0$ 、 $W=-1/\infty^n < 0 (n \in \mathbb{N})$ ，将人命、财富、智慧、国家安全毁灭于无天、无形、无知（让任何人死都不知道怎么死的），称之为三无（无天、无形、无知）战争（屠杀），同时病毒也是看不见而无形的而与无形战争具有同一性，也就是说，现代高科技的战争（超限战）已经无限延伸到了无天水平，从而构成超限战（超分布战争）三无（无天、无形、无知）原则、无天无形（无知）原则、超限战（超分布战争）无限（超分布、超分布性）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

在中共的活摘器官中，当供体知道自己要被活摘时，其已经被挑断手筋、脚筋而躺在手术台上不能挣扎而等死（怕供体挣扎而影响器官的质量），依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，这种活摘器官 Q 的悲惨 W 也是无限的： $Q=-\infty^n < 0$ 、 $W=-1/\infty^n < 0 (n \in \mathbb{N})$ ，称之为三无（无天、无形、无知）活摘器官，中共即称为三无（无天、无形、无知）政党（政权），从而构成中共（活摘器官）三无（无天、无形、无知）原则、中共（活摘器官）无限（超分布、超分布性）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

依据超限战（超分布战争）无限（超分布、超分布性）原则、中共（活摘器官）无限（超分布、超分布性）原则、中共内政外交无缝对接原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，中共的内政超分布而无限导致跨国的美国国家安全、世界各国的国家安全、人类文明、人种安全等遭受无限的直接危害 W，即属三无（无天、无形、无知），从而构成中共危害美国国家安全（各国安全、世界安全、中华民族安全、人类文明、人种安全）原则、中共危害美国国家安全（各国安全、世界安全、中华民族安全、人类文明、人种安全）三无（无天、无形、无知）原则。

对于三无（无天、无形、无知）的超分布犯罪和战争，如新冠病毒屠杀全人类超过 2000 万人的罪行和在乌克兰屠杀妇女儿童无限战争罪行，它们不仅杀害生命更是摧毁粮食、产业、制造业、人类文明和人种安全，名副其实到了和尚打伞——无法无天的地步。

传统战争是现场、从实力出发、从丛林法则出发，甚至有愿赌服输的武德，从而构（传统）战争现场（从实力出发、从规则出发、从武德出发）原则、（传统）战争四项基本原则、（传统）战争四脚着地（畜牲）原则：现场杀戮、实力、规则、武德。

911 的恐怖主义袭击、叙利亚恐怖主义各方的恐怖主义战争是不讲规则也不将武德和实力的，如本·拉登用十几个人劫持飞机就杀死美国约 3000 名精英的生命，也就是说，恐怖主义袭击（战争）没有超越现场杀戮，但超越了实力、武德和规则，从而构成恐怖主义袭击（战争）现场原则、恐怖主义袭击（战争）不讲（无论）实力（武德、规则）原则、恐怖主义袭击（战争）四缺三原则、恐怖主义袭击（战争）小三（瘪三）原则。

超限战是超越极限的，战争打在看不到的地方（如病毒也是看不见的），包括军民融合等，国家力量无限军事化、无限扩大军事力量和军事强度无限增强，包括武德军事化（就是偷袭成自然而武德成一个笑话）等，军事力量弱小的国家也可以凭借综合力量打败军事强国，如中共就用新冠病毒打败全世界，从而构成超限战超现场（超越极限、超分布、超越实力）原则、超限战关乎国家安全原则、超限战国家安全（文明安全、人种安全）原则、超限战四项全无（高位截肢、人彘）原则、超限战四大皆空（不讲武德、不现场作战、不讲规则、不讲实力或不从实力出发）原则，显然，超限战师承恐怖主义战争（袭击）而再将现场武器化而四项全无、面目全非，即超限战是面目全非的传统战争、是绝对化的恐怖主义战争，随之又构成超限战绝对畜牲（绝对丛林、面目全非、恐怖主义绝对化）原则。

传统战争、恐怖主义战争、超限战，这就是人类战争发展史上的三部曲、三步曲，称之为战争三部曲、三步曲，从而构成战争三部曲（三步曲）杀戮超极限（朝分布、绝对畜牲）原则、战争三部曲（三步曲）原则，因此，搞超限战的中俄就是绝对畜牲，其决定了这场末日战争是人畜大战，随之构成中俄绝对畜牲原则、超限战人畜大战（六畜兴旺）原则。

人力上的人海战术变成了直接活摘人命的人命海战术、直接活摘脑袋（锤决）的脑海战术，全民战争变成全国战争、全世界战争而无人能幸免，从而构成超限战世界大战（无人能幸免、无边界、无限战争）原则、超限战世界大战（三战）原则；中俄超限战无限武器化，这是战争的三部曲悲剧，也是全人类至高无上的耻辱，末日纽伦堡审判就是一场畜牲大审判、无辜者的悲剧大审判，称之为末日纽伦堡无限审判，从而构成纽伦堡无限畜牲撒审判原则、纽伦堡无限全世界悲剧大审判（大救赎）原则、末日纽伦堡大审判无限原则、末日纽伦堡无限审判原则。

人类出丛林与野兽分离，摆脱了野蛮，建立了人治和人性，称之为生存文明、人性文明、人治文明，从而构成人性文明（生存文明、人治文明）走出丛林（摆脱野蛮）原则。

出埃及与条件相分离(摆脱条件和人治的约束而进入守规则即无条件解决的契约时代),称之为条件文明,世界最开始的条件文明就活化石头犹太文明,现在的条件文明就是美国主导的基于规则的世界秩序文明或规则文明,从而构成规则文明同一性(自由)原则,因此,规则文明又称之为自由文明。

产业出极限与世间分离进入超极限的顶峰无分别的神级天文明(神天文明),人类摆脱极限的约束而称之为极限文明、极限神级文明(神天文明、神级天文明);与此同时,极限文明超越自由之同一性,即具有超同一性,依据民主(自主)超同一原则,即属无限民主文明或者人类独立于产业极限而平行的平行文明、顶峰文明,随之构成极限文明平行(民主、无限民主)原则。现在处于世界末日中的人类不是三步走出凡间进入神国文明,就是三步倒毁灭一切,末日或者天成就在全世界几个有选择权者的一念之间,一念天堂一念地狱。显然,在自由文明和绝对的无限民主文明之间必然存在着一个中间的超同一性民主文明,随之构成民主文明超同一性原则。

综上所述,人类从人性文明、规则文明(自由)文明、民主文明、顶峰文明,称之为文明四台阶(四星上将)原则、文明四步走原则、人类四大文明原则,比照世界四大文明古国。

Ballista action(弩炮行动): “要么加入我们, 要么毁灭”

二战中,大英帝国的老丘吉尔发动了 Ballista action(弩炮行动): “要么加入我们, 要么毁灭”。

1940年2月24日,2月24日,德国最高统帅部批准进攻法国、比利时、荷兰的作战计划。4月9日德军入侵挪威和丹麦,丹麦投降;5月10日德军入侵法国、荷兰、比利时和卢森堡,卢森堡地小民寡,军队根本无法挡住强大的德国军队,不久,卢森堡投降;5月14日荷兰军队停止抵抗,女王流亡英国。

法国穷尽财力修建的马奇诺防线在德军面前失去了作用,古德里安的第19装甲军轻易突破比军的松散抵抗,只用了两天时间便穿越阿登山脉110公里长的峡谷深入法境。1940年5月12日下午,古德里安的3个装甲师已经到达马斯河北岸,并攻下了法国著名要塞城市--色当。由于法比边界的阿登高地地形崎岖,不宜运动作战,且比利时反对在法比边界修建防线,所以法军没有多加防备,但万万没有想到德军会由此突破。1940年5月德军诱使英法联军支援荷兰,再偷袭阿登高地,联合荷兰德军将联军围困在敦刻尔克。而马奇诺防线也因为德军袭击其北部而失去作用。最后法国投降。

6月22日,法国签署合约投降,英国发现自己成为西欧唯一一个还在抵抗的国家,然而没有受到太大打击的法国海军却成了英国的心头大患,法国投降时,法国海军拥有拥有4艘战列舰,1艘水上飞机母舰,6艘驱逐舰。法国舰队的具体配置如下:战列舰:敦刻尔克(旗舰)、斯特拉斯堡、布列塔尼和普罗旺斯号;水上飞机母舰:泰斯特指挥长号;驱逐舰:摩加多尔、沃尔特、可畏、凯尔桑、林克斯和蒂格雷。对于只有几艘战舰的德国海军,法国海军无疑是一个大餐,完全可以弥补德国海军在挪威的损失。

法国慕尼黑协定成了张伯伦一生的笑柄,英国舆论哗然,很多人对张伯伦的行为感到愤怒,不久张伯伦下台,丘吉尔组阁。英国首相温斯顿·丘吉尔命令旨在摧毁法国海军主力的

弩炮行动。对此丘吉尔如此说道：“这是一个令人憎恶的决定，在我一生中参与的决定中，只有这个决定最违背天性，最使人感到痛苦。”这个决定很残忍，等于背信弃义，向盟友捅刀子。但是从英国的国家利益来看，它又不算什么。对于轴心国会不会使用法国战舰进攻英国这件事上，丘吉尔没有任何信心。他也不相信希特勒会信守承诺。

法国海军的力量大部分没有在对德作战中损失，40%在土伦港，40%在北非殖民地的港口，20%在英国以及其它一些地区。英国人一边和法国谈判，一边于7月2日命令英国海军H舰队逼近北非法国军港梅尔斯-埃尔-凯比尔，随时准备用武力解决。这次行动的代号：**Ballista action**（弩炮行动）。在英国朴次茅斯和英属埃及的亚历山大港避难，包含两艘战列舰的法国战舰们直接被解除武装，落入英国人手中；停泊在埃及亚历山大港的法国舰队司令则同意将战舰（1艘战列舰、4艘巡洋舰）交由英国方面指挥；停泊在法属西印度群岛的法国舰队（1艘航空母舰、2艘巡洋舰）则在和美国方面协议下解除了武装；停泊在达喀尔的法国新式战列舰“黎塞留”号遭到英国舰队舰载机的攻击，被命中一条鱼雷而丧失战斗力。

H舰队是当时英国驻地中海的两大舰队之一，拥有1艘战列巡洋舰、2艘战列舰、1艘航母、2艘轻巡洋舰和11艘驱逐舰。7月3日凌晨，H舰队司令官詹姆斯·萨默维尔海军上将率领H舰队抵达梅尔斯-埃尔-凯比尔港口外，此时英法之间的谈判毫无进展，双方互不相让，而英国不能再等了，万一德意增援法军舰队，局势将更加恶劣，萨默维尔海军上将命令法语流利，战前与法军非常熟悉的海军上校霍兰于早晨7点15分向法国舰队司令马塞尔-布鲁诺·让苏尔海军上将发出最后通牒。

在此之前，法军的让苏尔上将得到了法国维希政府对英强硬的指示，还得到了一旦与英国发生冲突，将得到法国全部军舰的支援的保证，所以他拒绝直接会见英军信使霍兰，并上报。不过他的舰队没有列成战斗队形，还像平时一样，在港口一字排开。与此同时，英军没有闲着，皇家方舟号航母上的剑雨鱼雷攻击机在贼鸥舰载战斗机的掩护下分别于12点07分和14点30分在港口出入口布下水雷，15点，霍兰上校终于得到允许，登上了法军旗舰，法军司令让苏尔看起来很客气，他说他已经得到了解除武装的命令，不日将驶出港口，到别的港口遣散。但是英军H舰队突然收到伦敦发来的紧急电报：截获了法军的电报，法军的增援军舰已经在赶来的路上。似乎在证明这一情报一样，快到16点30分的时候，港口里法军各军舰的海军钟声大作，所有军舰起锚，开始驶向战斗位置——果然只是缓兵之计。

霍兰上校只得下船，回到己方军舰上，于是，大海战开始了，颇具讽刺意味的是，双方一个多月前还是盟友，真正的敌人德国海军远在天边，现在却要拔刀相见。16点30分，H舰队也开始行动，胡德号一舰当先，后面是决心、勇敢号战列舰，阿瑞托萨、进取号轻巡洋舰，而各艘驱逐舰在外围警戒。英军布下水雷的行动颇有先见之明，法军现在只能在港口里行动了。16点54分，英国海军抵达作战位置，勇敢号战列舰首先开火，胡德号战列巡洋舰随后，它的四座双联装15英寸（381毫米）主炮发出怒吼，目标就是法军旗舰敦刻尔克号。敦刻尔克号战列舰此时正以12节的速度航行，也在向英军开火，16点59分被命中。

第一发15英寸炮弹命中了敦刻尔克的2号炮塔，炮弹以20度角射入，击穿了炮塔防护装甲，炮弹的破片打中了一名资深舰炮军官，引燃了法军的部分炮弹药包（大口径炮弹是分体式的，药包是推进剂部分）。巨大的冲击力使得5-8号全部受损，敦刻尔克号的火力大受影响，急忙开始灭火和修理火炮。第二发15英寸炮弹打中舰尾机舱，打坏了舰载观测飞机，

飞机吊机和机库，飞机的燃油顿时喷了出来。17点之时，敦刻尔克同时被两发15英寸炮弹打中，其中一发击穿225毫米装甲板，打中了1号发动机舱位置，巨大的冲击力破坏了发动机舱，还引爆了至少两发130毫米炮弹，这次爆炸影响到了附近的20毫米炮弹舱，炮弹爆炸的烟火和发动机损坏的浓烟混合在一起，变成了有毒气体，涌向附近舱室正在作业的水兵，由于船体结构被扭曲破坏，只有少数水兵顺利逃生，很多法国士兵因炮弹破片和毒烟而死亡。130毫米炮弹引发的大火又继续蔓延，使得右舷3号舱室损坏，进水。第四发炮弹命中了军舰的K舱室和L舱室，这正是主桅杆下方的舱室，管线的密集区域，这发400千克装药的炮弹破坏巨大，打坏了2号锅炉，锅炉迅速发生过热，废气四处乱窜，引起了更多的损坏。至此，4发炮弹的命中让军舰只有3号锅炉仓和2号发动机能正常工作，还对法国水兵造成了上百人的伤亡。敦刻尔克号只能在圣安德鲁村对面的水域搁浅，下锚，停止作战，进行损管工作。

摩加多尔号驱逐舰的138毫米炮打中了英军的摔跤手号驱逐舰，不过很快也被英军的15英寸巨炮击中，这种大口径炮弹打穿了装甲板，命中了深水炸弹存储区域，引发了巨大的爆炸，摩加多尔号也被迫搁浅，在消防艇的协助下才扑灭了军舰上的大火。普罗旺斯号战列舰一直在朝着英军旗舰胡德号射击，不过好像搞错了射击诸元，没有一发炮弹命中目标，17点03分，普罗旺斯号被英军击中，4号炮塔燃起了大火，接着，军舰中央地区也挨了一发，3号炮塔被击中，大火肆掠，军舰进水，普罗旺斯号也被迫搁浅。

布列塔尼号战列舰在交战开始后不久，其中央舱室就被打中，存储的炮弹发生猛烈爆炸。军舰侧翻，大量进水。然后，英军打中了这艘战列舰的主桅杆，彻底摧毁了它的战斗能力。舰长命令弃舰，舰船上1130名官兵沉入大海。英国驱逐舰试图营救，但是法国海军士兵拒绝英国人的援助，他们表示：“不，宁可被淹死，也不接受叛徒的救援！”斯拉特斯堡号选择冲出海港，一路上被英国海军打得千疮百孔，但终究在五艘赶来支援的驱逐舰护航下，逃到了英国本土的土伦港，是唯一逃出生天的战舰。而在米尔斯克比尔港，悲剧仍在继续，英国舰队还炮击剩下的小型战舰，轻巡洋舰，驱逐舰，潜水艇。落水的法国海军士兵苦苦挣扎，许多人被淹死在了海里。一个小时后，英国舰队才扬长而去。

弩炮行动可以说是英军一边倒的胜利。法军损失：敦刻尔克号战列舰、摩加多尔号驱逐舰、普罗旺斯号战列舰搁浅，布列塔尼号战列舰沉没。斯特拉斯堡号战列舰逃走，泰斯特指挥长号水上飞机母舰轻伤；阵亡人数高达1302人（一说1297人），另有数百人负伤。英军损失：3架“剑鱼”鱼雷机、2架“贼鸥”战斗机，飞行员全部获救；2人负伤。

弩炮行动胜利结束的消息传到英国本土之后，英国军民欢呼雀跃，这证明了英国还是能够继续抵抗德国的。法国海军完蛋了，失去了自己实力最强的舰队，共有1302名法国官兵战死，341人受伤。如果加上7月6日，英国海军的第二次袭击，那么总共就是战死了1451名法国官兵。而对法国海军痛下杀手的，是一周前还和他们一起并肩作战的英国人，这让法国难以接受。法国到处都在抨击英国人背信弃义，这已经成了一句口头禅，许多法国士兵干脆用刀子剜掉了身上的联盟字样。

法国民众对于英国的态度已经到了极度憎恨的程度，人们纷纷咒骂英国人背信弃义，是可耻的叛徒，可以说法国人对英国人的憎恨，此刻已经超过了对德国人的厌恶。贝当元帅在自己的日记里写道：英国人在一天之内杀死的法国水兵，比德国人在一年里杀得还多。英国

在米尔斯克比尔港犯了大错。事实上，这件事让贝当阻止赖伐尔和希特勒合作的任務变得更難了。英国人此舉無疑幫助了德国，德国此前採取了許多方法，试图消除法国人对德国人的敌意，但都没有效果。如今英国人攻击法国人，無疑是给了他们一个宣传材料。他们开始宣传法国和英国的仇恨，英国对法国的背信弃义，许多法国人相信了德国人，开始转而为德国工作。法国占领地区的民心，迅速的稳定了下来。

在国家利益面前，没有道德可言。而历史则是由胜利者所书写的。英国和法国有一个笑话，说是一战、二战英法联手对付德国，只有几十年的光阴而已，英法两国才是千年的敌人，从黑斯廷斯战役，百年战争、七年战争到拿破仑战争，英法多次刀兵相见，弩炮行动成为段子的一部分，被说成即便是结盟，英国也要抓住机会削弱法国的证明。

(7) 救主创天造地（再造天地、再造乾坤、保生、资生、救生、三生、顶天立地）原则、五子登科星际核航行时代、人类社会制度四大文明

依据战争三部曲原则、超限战世界大战（三战）原则、超限战（超分布战争）三无（无天、无形、无知）原则，超限战比传统现场战争和恐怖主义战争都更恐怖，这是一场无边界的世界大战即三无（无天、无形、无知）三战，从无天的认知战、病毒战开始到今天从实力出发的全民、全社会热战大决战：俄罗斯 vs 美国的核武器大决战，认知战制造不设法的无天惨剧、病毒战争削弱国家实力、热战和核武器大决战随时毁灭一切而世界末日，所谓世界末日灭绝三部曲，任何个人、组织和有限的国家都无法与之抗衡，从而构成世界末日三部曲原则。

依据人类四大文明原则、顶峰文明线路四大金刚四大解放原则，人类从人性文明、规则文明（自由）文明、民主文明、顶峰文明四大文明一路走来，全人类有史以来无暇邪恶的三无（无天、无形、无知）中共，借助现代高科技顶峰文明线路四大金刚实现的四大解放，以认知战（舆论战、心理战、法律战）、病毒战、中俄结盟的核武热战挑翻全人类，俄罗斯意图恢复雅尔塔体系和华沙条约、中共意图将美国驱逐出亚太地区，由此推翻美国二战后建立的基于规则的国际秩序；至此，2022年10月6日全世界进入世界末日后至今，全世界各国最高层的努力已经全部白费，欧洲和平、世界和平结束，全人类已经陷入三无（无天、无形、无知）不见天的万丈深渊之中，全世界随时毁灭于万劫不复的末日核武战争之中，称之为中俄末日无天无边黑暗，恶魔十字架即告降临： $\Delta F_{\perp} = -\Delta f_{\perp} \rightarrow -0$ 、 $\Delta F_{\parallel} = -\Delta f_{\parallel} \rightarrow -\infty$ （ ΔF_{\perp} 为恶魔十字架的垂直分量、 ΔF_{\parallel} 为恶魔十字架的水平分量、 Δf_{\perp} 为有天十字架的无为垂直分量、 Δf_{\parallel} 为有天十字架的水平分量），这就中俄结盟造成的无天十字架，从而构成末日无天无边黑暗原则、末日无天十字架原则。

依据末日无天无边黑暗原则，人们从人性文明、规则文明（自由）文明、民主文明、顶峰文明四大文明一路走来，踏上了顶峰文明线路 G 上四大金刚（安全线路或平台 D、动力源 A、框架 B、负载 C）构成的无障碍滑雪道，结果却发现滑雪的尽头是骨科：人们纷纷出轨落水，中共的新冠病毒疫情一流行，全世界至少死亡了两千多人人；俄乌一开战，妇女儿童在布查惨案等中纷纷死无葬身之地……人们根本没地方买保险，也没地方上岸，更没有青天大老爷能拯救，遑论什么道路，周围只有血污海和黑洞，天的尽头全是天崩地裂，尤其是

2022年10月6日全世界进入世界末日后，也就是说，一旦基于现代高科技的病毒增强性实验失控和解开俄罗斯经济上的战争封印，世界立刻无法无天无地，其等于是人们搭乘单程票的飞机航班降落或者失事在无法无天无地的死亡血污海和灭绝黑洞之中任凭吞噬，非经拯救无法生还，称之为末日无天深渊，从而构成末日深渊无天原则。

此时，依据法律禁止犯罪原则、末日深渊无天原则、顶峰十字架（顶生十字架、超分布十字架）息壤造地原则（ $\Delta f_{//} \rightarrow \infty$ 即如同息壤无限造地）、顶峰十字架（顶生十字架、超分布十字架）再造天地（再造乾坤、顶天立地）原则、顶峰文明线路四大金刚四大解放原则、绝对唯一确定原则、世界主权至上原则、之上绝对原则，在毁灭一切的末日深渊中，拯救世界的救世主需要知己知彼，判别、借助、运用并部署真理性正确的基于顶峰文明线路 G 及其四大金刚（安全线路或平台 D、动力源 A、框架 B、负载 C）的超分布力 Δf （ $\Delta f \rightarrow 0$ 包括无为而治的垂直分量 $\Delta f_{\perp} \rightarrow 0$ 和息壤造地厚德载物的平行分量 $\Delta f_{//} \rightarrow \infty$ ）：主权至上的位置、职责和机能，无限大的超分布水平分力（ $\Delta f_{//} \rightarrow \infty$ ）令厚德载物的息壤造地牢牢地托起人们赖以生存的大地母亲永不沉沦、和直接成为人们赖以生存的永不变形的崭新顶峰大地（ $\Delta f_{//} \rightarrow \infty$ 令即使是水面也如铁坚硬），全新的无限延伸的安无缝之地都被再造和再现，比照诺亚方舟所停靠的山顶；与此同时，只存在于顶峰的无为朝分布力（ $\Delta f_{\perp} \rightarrow 0$ ）永远凌驾于末日绝对的无天悲惨 W 之上而大于零：

$$\Delta f_{\perp} > W = -1/\infty^n < 0 (n \in \mathbb{N})$$

上述方程表明万物重见天日，全新的无限延伸的安全之天都被再造和再现，至此，全新的安全之天和无缝之地都超分布而无限延伸，基于顶峰十字架的超分布能力的再造天地、再造乾坤功成业就，这就是救主创生新天地即救主创天造地保生（资生、救生、三生），比照之前造物主创世纪，极限解放而无限延伸的神国天地由此确立，称之为天乘佛教、天乘文明、天乘科技，从而构成救主创天造地（再造天地、再造乾坤、保生、资生、救生、三生、顶天立地）原则、神天创造原则、神国天地无限延伸（极限解放）原则、神国天地无限原则、神国天地（神天）超分布（无限、大爱、博爱、用爱发电）原则、神国天地（神天）自在（天乘）原则，造物主创世纪我创天，其实都是同一之上帝。

神国天地（神天）自在（天乘）原则、超分布（超分布性、超分布式）极限自由（极限解放、无极限、自在）原则等，统称为天乘佛经、天乘宪章、天乘力学、超分布力学。

人们从人性文明、规则文明（自由）文明、民主文明、顶峰文明四大文明一路走来，当且仅当真理框架已经全套部署成功：生命民主超同一性、自由同一性、独立超协变性、平等对易、博爱自在超分布性，极限解放而无限延伸的产业体系及其能力支撑点 Q 才能形成，由此才能支撑超分布力的对角线力 Δf_d ，进而支撑息壤造地厚德载物的超分布平行分量 $\Delta f_{//} \rightarrow \infty$ 和无为而治的超分布垂直分量 $\Delta f_{\perp} \rightarrow 0$ ，从造物到创天的功业才能实现，支点 Q 即无限延伸的超分布神国天地（神天）的起源，随之构成神国天地（神天）起源原则、天地（乾坤、宇宙）起源原则。

人们从人性文明（人缘）、规则文明（自由）文明、民主文明、顶峰文明四大文明一路走来，产业不断升级直至今天的极限解放：

A、集成电路 IC 和印刷电路板 PCB 令运算能力经由软件突破极限解放而构成动力源；
B、网络、通讯、交通构成框架突破极限而解放；C、工业化机器制造（无限杠杆制造）、
市场电子商务化（经营极限无限解放）、资源全球化（利润最大化极限无限解放）、基于金融全球化的产业全球化（财富极限无限解放、主体极限解放全球化），构成负载突破极限而解放；
D、绝对的安全控制平台令顶峰超分布自动化运行突破极限而解放，无缝对接随之成为可能或实现而称之为无缝对接极限解放、无缝对接解放（构成无缝对接极限解放原则、无缝对接天乘原则），称之为四大金刚解放，从而构成由此而来（顶峰）四大金刚解放原则、（顶峰）四大金刚解放天乘原则。天乘比照小乘佛教、大乘佛教而成立。

由此而来，a、产业制造能力突破极限而解放，b、科技质量突破极限而解放，c、解决方案和能力突破极限而解放，d、安全控制平台突破极限而无缝对接解放，上述四大支柱支撑起一个基于产业的无分别的实力平台 H，令上述再造天地的支撑点 Q 得以实现，平台 H 的威力等价于核反应堆的自动化链式反应，称之为产业核反应堆、实力核反应堆，也就是说，自此，原子弹的核裂变和氢弹的核聚变映射到了经济领域，称之为产业核反应（核裂变、核聚变、链式反应）、经济核反应（核裂变、核聚变、链式反应），此时，核武器随时毁灭人类但也提供了接近超分布的能量来源；基于现代高科技的产业核弹（核反应）制造了给全世界带来灾难的新冠病毒疫情，同时也让超分布而自在的再造天地乾坤及其动力得以实现，从而构成产业（科技、科技升级、产业升级）核反应（核裂变、核聚变、链式反应、核武器）原则。其中，支撑点 Q 比照北极星即紫微星，因此，紫微星创天造地、再造天地、再造乾坤、顶天立地也是天命所归、纯属自然，老子的道法自然归于紫微星即属成立，只是老子装错了顺序。

1938 年，德国化学家哈恩发现了核裂变，开启了现代核武器的大门；核裂变被发现近百年后的今天，极限解放的无限科技升级、产业升级开启了基于科技升级的产业核武器时代随之形成如下的一个中心两个基本点、四项基本原则。

一个中心：A 运算能力无限增强的 CPU 与 MCU；

两个基本点：B 无限瞬间传播的宽带网络、通讯、交通，C 无限撬动地球的杠杆式机器工业化大生产；

四项基本原则：D 电力，E 核武器与核反应堆能量，F 人才和人力，G 市场体量支撑，

综上所述三个方面的七大要素，人类从一战之前的地缘政治进入二战后的大航海时代、再进入今天实力至上的经济核武大航海天乘时代，科技至上、人才至上、产业至上归根结底为制度至上（政治至上、法律至上、安全至上），包括政治至上和法律至上，否则前三项全部作废，这就是制度（政治、法律、社会秩序）先于科技（人才、产业）原则，至此，全世界万国的制度改革（政治改革、法律改革）称为全人类进入科技核航空母舰之天乘飞扬时代的唯一之路和唯一选择，而不只是首选，依据唯一确定绝对原则，其即构成制度改革（政治改革、法律改革）天定（绝对）原则、制度（政治、法律、社会秩序）核武化（极限解放、超分布化）天定（绝对）原则。

天乘时代的实力至上基于四大金刚：科技至上、人才至上、产业至上、制度至上（政治至上、法律至上、安全至上），称之为科技产业化星际核航行（时代）、科技产业化星际核航（时代），从而构成五子登科星际核航行（时代）原则，包括新冠病毒疫情的高科技作奸

犯科，因此，没有良好、正确的社会制度、国家国际政治和法律，人类不被自己创造则人工智能所毁灭是不可想象的。

从古开始，人们基于社会管理建立起人缘国家，世界开启了人缘时代，中国就是持续了超过 6500 年的典型代表；接着，古罗马和俄罗斯等建立了地缘国家，欧亚大陆上开启了以俄罗斯为代表的地缘时代；二战以后，美国建立起基于规则的世界秩序之大航海时代，经济随之全球化；现在，基于运算能力无限增强的 CPU 与 MCU 超算时代到来（意味着智慧优先），实力至上的超分布星际核航时代开启，人类进入星际天乘时代，由此而来，人缘、地缘、海缘（比照地缘）、天缘（比照地缘），称之为（人类社会）制度四大文明，从而构成（人类社会）制度四大文明原则。

在星际核航时代，智慧是中心（心脏）至上，制度（政治、法律、社会秩序）至上是制高点，科技至上、人才至上是两手在天，产业至上、安全至上是两脚入地，没有安全就没有大本钟 39 级台阶的第一级个台阶，因此安全是支点，从而构成安全支点原则、星际核航六位时成（大七数）原则：智慧、制度（政治、法律、社会秩序）、科技至上、人才至上、产业至上、安全至上，其中大七数是把制度拆为政治和法律。

星际核航的实力至上包括科技至上、人才至上、产业至上、制度至上（政治至上、法律至上），实际上是此前的人缘、地缘、海缘制度文明的总和，也是人性文明、规则文明（自由）文明、民主文明的总和，这就是人类文明发展的海纳百川有容乃大，从而构成天乘文明（星际核航）海纳百川有容乃大原则。

（8）市场一级经济动力原则、市场先于价值原则、价值先于经济原则、供给侧（制造业、供应商）水载舟原则、制度（政治、法律、社会秩序）将来高于现在原则

市场是现代经济发展的砝码，苏联的重工业没有市场进行匹配，搞得越大越多死得越快，中共的国有企业同样没有相应的市场匹配而导致了江朱时代的大下岗，等等，从而构成市场先于经济原则、市场经济砝码原则、市场需求驱动（经济）原则、市场一级经济动力原则，没有砝码，任何筹码都不具有任何价值，而价值是经济的核心，随之构成市场先于价值原则、价值先于经济原则。最近，浙江绍兴国际会展中心大张旗鼓地办起了杭州建博展览会，号称将邀请全球企业代表与会，结果开幕当天，只有商户和当局请来的托儿参加，哪里有什么外商，参展商户当天就在会场游行抗议，商家示威高喊骗子。

北京这三个永远排队的地方是：美国驻华大使馆、毛泽东纪念堂和国家信访局。人员构成分别是，寻求更美好生活的中国人；被党彻底洗脑了的中国人，以及被中共肆意欺凌的中国人。另外还有一种说法是：这三个地方排队的是，知识和财富在美国大使馆门前排队，愚昧和贫穷在毛纪念堂门前排队，悲惨和绝望在信访局门前排队，完成了千年前韩愈救世、今天毛泽东思想灭世的绝对：

恶溪鳄鱼韩退之退之

中国中共毛润之润之

在美苏争霸时期，在进攻和防守的选择上，美国发现：防守需要所有环节 100% 的成功才能成功，只要有一个地方失败即失败，防得住才是本事，且一个防守训练和体系能产生并维持很多稳定的产业链，由此让科技和经济实力大大增强，依据全局绝对原则，从而构成防守绝对原则、防守绝对成功原则、防守百分百体系综合实力原则、防守从实力出发原则；相反，进攻只要一次成功即属成功，其他 99.999% 的失败都可忽略不计，只与自己昙花一现的凝聚性实力相关，与自己的综合实力没什么关系甚至毫无关系，因为很多弱国在战争中都能打败强国，如现在乌克兰就把俄罗斯揍得不行了，直接把俄罗斯打成了弱国，一个小小的千斤顶也能顶起一部汽车，等等，从而构成进攻（战争）一次成功即属成功（与综合实力无关）原则、进攻（战争）不从实力（整体实力、综合实力）出发原则、进攻（战争）非实力（整体实力、综合实力）原则。

单 2022 年一年，Walmart、GAP、加乐福等外资销售性供应商纷纷关店撤离中国，中国人损失了超过 1500 万个最优质的外商工作岗位，中国经济瞬间再崩溃几个级别和档次，中共自作孽从最底层的就业层面上直接挥自宫，然后大唱形势一片大好，也就是说，供给侧、供应商、制造商是承载经济之舟的水，水可以载舟也可以覆舟，从而构成供给侧（制造业、供应商）水载舟原则、供给侧（制造业、供应商）水流原则。

江湖时期，中国进入了改革开放，大家以为市场经济的到来就和共产主义没什么关系了，谁知道后面的舟舟指挥家把中国一夜打回了肉票、粮票、红黄蓝幼女票、南泥湾毒品票盛行的共产中国 60 年前，在国家经济已经全崩溃、全破烂的今天还在祸国殃民、毒死全世界，从斯里兰卡进口十万只猕猴继续大搞病毒，想毒死谁呢？

新冠病毒的毒性基于弗林酶切位点，其是人体本地的基因，自己连跨物种的能力都没有，要通过人工嵌合才能跑到新冠病毒上去；同时，欧美实验室已经证明，新冠病毒只要丢失或削弱其上的弗林酶切位点就会失去或者大大减弱病毒感染力和毒力。如果新冠病毒上的弗林酶切位点 W 能令新冠病毒给人类带来绝对的灭顶之灾，那么，依据灭顶之灾不可逆转绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，弗林酶切位点 W 即属绝对的，记为结论 F ；然而，新冠病毒的毒性基于弗林酶切位点，其是人体本地的基因，自己连跨物种的能力都没有，要通过人工嵌合才能跑到新冠病毒上去，相对新冠病毒等其他病毒即属相对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得新冠病毒继续增强有效否定原则和新冠病毒死亡率到顶原则。

制度（政治、法律、社会秩序）是无分别面向对象管理的，依据无分别绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即属绝对的，即不仅在空间上是无限的、在时间和强度等范畴上都是无限的，从而构成制度（政治、法律、社会秩序）无限（绝对、无条件、开放）原则。

如果制度（政治、法律、社会秩序） W 只管眼前好就好，那么，其即属相对的，记为结论 F ；然而，依据制度（政治、法律、社会秩序）无限（绝对、无条件）原则， W 是绝对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得制度（政治、法律、社会秩序）眼前（好就好）否定原则和制度（政治、法律、社会秩序）久期（本征、无限、绝对）原则。

如果同一性（继承性、信用）不是先于制度（政治、法律、社会秩序） W 的，那么，制度（政治、法律、社会秩序） W 即是差异（相对）的、无关或中性（即属零价值、零关联性而无须考虑之空集的），记为结论 F ；然而，依据制度（政治、法律、社会秩序）久期（本征、无限、绝对）原则，制度（政治、法律、社会秩序） W 是面向对象而不可能是空集（无关、中性）的，是无分别绝对的而不可能是相对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对（空集、无关、中性）的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得同一性（继承性、信用）不先于制度（政治、法律、社会秩序）否定原则和同一性（继承性、信用）先于制度（政治、法律、社会秩序）原则、制度（政治、法律、社会秩序）同一性（继承性、信用）原则。

对于任何制度（政治、法律、社会秩序） W ，只要你后续出了问题、被推翻或者展现出邪恶等，其即是否定的，这就是说，制度（政治、法律、社会秩序） W 的将来选择比现在更重要，从而构成制度（政治、法律、社会秩序）将来高于现在原则。

2. 末日世界八大怪、超分布俄罗斯国家精神病、中共胡杀令绝对原则、杀共令抹零合法原则

(1) 末日世界八大怪、禁止精神病（间谍、罪犯）当权（当政、当国家元首）原则、中共胡杀令绝对原则、杀共令抹零合法原则、胡杀令绝对原则

冷眼看世界，末日中的这世界出现了八大怪事件。

中共来自哪里？金卢布养肥的苏共远东第三支部，俄罗斯子公司。可是，花拳绣腿的花旗银行中共从来不敢把自己的家人送去俄罗斯和把财产放在俄罗斯，而是把家人送去美国和

把财产放在美国，如同白眼狼一样却心狠手辣地出卖着中华民族的国土和利益。现在，中共联手俄罗斯密约击垮美国和国际秩序，等于是重新回娘胎，问题来了，中共的家人、财富、肉体去了美国，生理留在了中国，那么，黄皮俄回俄罗斯娘胎的只能是生殖器官和缩回为鬼魂的杂交胚胎细胞，也就是风雨交加晚上的葡萄架下的那一家子：狗子都能操你娘了。

中共回娘家是天要打雷娘要嫁人没办法的事情，可你不能拉着全中国人民一起陪葬啊。

中共高层、权贵 W 的家人、财产全部在美国 Y，然后中共军队、政府、五毛、黄皮俄、不明真相的中国人民再去进攻美国、打败美国 Y，依据同一律，中共高层、权贵 W 即是与美国政府保持同一的：W~Y，中共阵营 W 再去进攻美国即是造反、叛逆、叛国（按照中共帮规式法律），从而构成中共进攻美国叛国（谋逆）原则。中共的同伙们，你们这是在谋杀自己主的家人，家奴造反，还有自己把自己和自己家人逃往西方的路给堵死了，或者把自己和在美国、西方的家人给直接害死了，中共这是弑父求功、杀妻求将的乱伦，从而构成中共弑父求功（杀妻求将）原则，这是中共弑父杀妻第一大怪。

乌克兰是希特勒打开俄罗斯的门户，同时也是俄罗斯打开欧洲的战略要地，拿下乌克兰绝对是俄罗斯百年战略的首选。前一阵子，俄罗斯在乌克兰一天发起 139 次进攻损失十几万人却全都被打败，打出了「飞俄扑火」的威风 and 胆量，坐地吸土表明绝对获得性而绝对收敛即属飞俄扑火，败局已定；俄罗斯连乌克兰都搞不掂，却还要在东北亚开辟新战场二次飞俄扑火，从而乌克兰战场俄罗斯飞俄扑火原则、东北亚战场俄罗斯二次飞俄扑火原则，这是俄罗斯飞俄扑火第二大怪。也就是说，乌克兰是三战的战争之眼，简称战眼。

中共 W 在短短几年时间内出卖纳土纳群岛、炸炸毁 3 万家以上的大型化工厂、兵工厂和全社会范围内各种无限大爆炸、香港反送中屠杀几十万黑衣人、白纸革命大屠杀、毒教材祸国殃民、放病毒毒死全世界等，杀人有功、受害有罪，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，中共这是烂到无以复加的光辉典范，中共党魁却一心要夺取得世界领导权，显然是瘸子爱踢球、废物吃伟哥没用，从而构成中共废物吃伟哥（瘸子爱踢球）原则，这是中共废物吃伟哥第三大怪。

中国人民养活了中共并用活摘器官供奉了中共特权阶级过着纸醉金迷的糜烂生活，中共却放新冠病毒屠杀 3~5 亿中国人（日本人用疫情前后中国食盐产量下降超过 25% 估算出来的），不断地用各种借口屠村屠城和以各种运动杀人，如白纸运动、反送中运动、8964 等，自毁长城、自断前程，绝对无法理喻，这是中共残民以逞的第四大怪，本次新冠病毒世界大流行就有着中共如此倒行逆施的结果，从而构成中共残民以逞原则。

中共所有高层都把绝大部分甚至全部的财产、妻子儿女、小老婆私生子等送到美国西方，全国人大号称欧美留学生家长会，整个国家权力最大的人吓得自己国家都不敢待，全家移民去拥枪自由、枪支泛滥成灾的美国、欧洲等，可见，共产主义比枪支泛滥成灾、让子弹飞的子弹横飞还可怕，全部共产党员梦寐以求的就是宁可去美国挨枪子也不在中国过上全人类最高理想的共产主义幸福生活，这是多么天大的笑话：全人类的最高理想共产主义竟然比资本主义的枪支泛滥、子弹横飞还恐怖，中共历任党魁都没好下场，国家主席刘少奇都会被搞死且死得很凄惨、国家副主席林彪更是直接曝尸异国他乡。由此可见，共产主义中国（中共）

是国家主席以至任何人都没有安全感的全人类有史以来杀人最多、手段最恐怖也最邪恶的国家（政党），这种玩意还能有什么合法性？

中共共产主义共产共妻到美国是本征至上、特征必然绝对归零的民不聊生、官不想活的制度；反过来，共产主义制度中每个人都有绝对的权利获取他人的财产，特征至上、本征随之绝对归零而令中共政府、国家合法性直接绝对归零而不具任何合法性，中共却整天在宣扬、捏造中共的合法性，这不笑话吗？这就是绝对非法的中共整天宣称合法的怪事和灵异事件，为世界第五怪。

至于中共能不能活、是好是坏，已经由李克强总理说的「人在干、天在看、苍天有眼」作出了最终判决：8964 大屠杀、活摘器官、红黄蓝幼儿幼女轮奸、南泥湾毒品倾销等，难道总理会说错吗？共产党最高层的元老李克强总理难道还不了解中共都干了什么吗？

近千年来直至今天，俄罗斯吞并、裂解了中国超过 3000 万平方公里的土地，俄罗斯对于中国人、日本人、朝鲜人一直是采用彻底肉体消灭的三光政策，1938 年斯大林的海参崴大屠杀、1945 年的满洲国大屠杀、沙俄的江东六十四屯大屠杀和海兰泡大屠杀等等，杀尽所有中国人、日本人、朝鲜人等；近百年，中共所有人都把财产、家人往欧美输送，自己也纷纷往欧美跑断腿，从来不敢把财产、女儿、老婆、儿媳妇等往俄罗斯送，怕被俄罗斯人洗一洗用一用，即中共最懂俄罗斯而视俄罗斯为财产、老婆儿媳妇之天敌，这都是不争的事实。可是，现在中共却和普京联手要去打败自己窝藏财产和情妇的美国，兔子不吃窝边草、狗不吃马屎，中共却去吃财产、老婆儿媳妇天敌之俄罗斯的有毒马粪（包括仍然信仰马克思主义的普京的粪），可见，中共连狗都不如，最多就一个狗吃屎还侮辱了全世界所有的狗，这就是全世界第六大怪：中共宁吃老婆儿媳妇和自己死亡天敌的大便也不吃美国人的国宴，从而构成中共连狗都不如原则、中共狗吃屎辱狗原则、包子辱狗原则。

鲜花都要插在牛粪上（牛粪营养多），狗都懂得吃过山车草粪无济于事不肯吃马粪和牛粪，中共连狗都不如还宣称什么全人类最高理想、永远伟大光荣正确，等等，全都是国家邪教干的不是人的事。

经济营业、赢利是开门做生意，意味着面向对象正反馈的开放，从而构成经济开门营业面向对象正反馈开放原则、经济开放原则、经济面向对象原则，因此，经济全球化是经济发展的必然，随之构成经济全球化必然原则，依此类推至于制度（政治、法律、社会秩序）开放（全球化）原则同理成立，因此，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，市场、经济、制度（政治、法律、社会秩序）都是全球化的，内政即外交、外交即内政，随之构成制度（政治、法律、社会秩序、市场、经济）绝对原则、制度（政治、法律、社会秩序、市场、经济）全球化原则。

可是，中共却三年病毒清零大搞病毒经济耗尽所有的民脂民膏和摧毁了绝大部分的经济供应链，依据不可逆转绝对原则、病毒清零绝对收敛原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，病毒清零即属绝对收敛的，从而构成病毒清零（封城）绝对收敛（绝对归零）原则、病毒经济割股填腹原则，也就是说，中共完全违背经济开门营业面向对象正反馈开放原则搞病毒经济，病毒清零（封城）违反病毒经济开放

原则，那是如同唐太宗李世民所说：割自己大腿的肉吃，肚子吃饱了，命也没了，这就是中共第七大怪。

经济营业、赢利是开门做生意的，制度（政治、法律、社会秩序）是开门做生意的，制度（政治、法律、社会秩序）无限（绝对、无条件、开放）原则和制度（政治、法律、社会秩序、市场、经济）全球化原则表明，地球村全球化的理念是正确的，从而构成地球村全球化原则、战略全球化原则，地球上的一个点如乌克兰对于美国、1453年君士坦丁堡（Constantinople）沦陷对于欧洲不安全了，美国、欧洲就是失去全球战略布局而失败，川普随之不可能让美国更伟大而是直接亡国。

一个精神病医生到了一个患者放风休息的院子，几个精神病蹲在树上不下来，精神病医生拿着一把玩具刀对着一个病人W说：“下来，不下来我砍树了。”反复几十次无效。此时，边上一个精神病Q见义勇为朝树上喊道：“下来，不下来我砍树了。”谁也没想到，病人W立刻象猴子一样窜下来，医生问他为什么自己叫他下来他不下来，老Q叫他下来他就下来，老W回答道：“你不是神经病，他（老Q）可是真正的神经病，那可什么都干得出来的。”众人无语。没想到：疯子W也怕对方Q是疯子。接着，匪夷所思的是，等医生一离开，精神病Q拿着一根棍子让所有的精神病都上树，连在场的两个护工也全部上树，可谓疯子靠得住，护士全上树，一场群体性精神病就这样赤裸裸地发生了，如同核反应的链式反应一样全自动而彻底，动作迅速而熟练，据说小布什也这么干。依据无条件绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，精神病Q的无形强迫是绝对残暴、具有绝对权威的，从而构成指挥（家）精神病绝对（强迫）原则。

我们设疯子W的精神病便移量是Y，要让疯子W彻底不发作的治疗方法是把他完全捆绑在电刑椅上治疗，老Q的威力如同把疯子W无条件完全捆绑在电刑椅上治疗，称之为绝对抑制症、绝对强迫症。

精神病Q用一根棍子比划而不作任何实际操作就导演了几十个人上树的群体性精神病，如同星际核航经济一样超分布精神病核反应，称之为超分布核反应精神病、超分布精神病、指挥精神病、指挥家精神病、绝对强迫精神病，依据无条件绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即构成超分布精神病链式反应（核反应）原则、超分布精神病绝对原则、超分布精神病绝对强迫原则。

在过去的十几年中，指挥家借助国家资源和导演的名义，以无条件强迫的方式训练党中央、军队和整个国家，让全党、全军、全民患上绝对强迫症，本来是受迫振动的精神病变成谐振精神病还通过天线全国举世发射无线电信号，由此形成全民无条件同步受迫精神病、全人类无条件同步受迫精神病、（全民、全人类）电台精神病（公妻精神病、包子精神病）、国家（电台、受迫）精神病，强迫他人的则称之为（国家）顶峰精神病、国家精神病（公猪精神病、公狗精神病、总书记精神病）、指挥（指挥家、导演）国家精神病或精神病，统称为国家精神病、瘟疫精神病、精神病瘟疫、病毒性精神病、共产主义（共产共妻）精神病、共产主义（共产共妻）瘟疫精神病，伴随着斯德哥尔摩（Stockholm）综合症，依据无条件绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其构成国家精

神病绝对原则、国家精神病（精神病瘟疫）绝对（超分布）原则、（国家、世界）包子精神病绝对原则、（国家、世界）包子精神病受迫（绝对）原则（无条件绝对原则、不匹配绝对原则）。

如果其 W 只是草包上位、德不配位、奸诈骗子，其意味着 W 是能力不足，能力强的李克强总理、王岐山等都能将其拿下；如果 W 只是罪犯上位，握有超过两百万武警的康师傅不可能拿不下仅孤身一人进京的孤独战士（普京册封的），记为结论 F ；然而，普京公然多次用俄罗斯核武器向全世界兜底的俄罗斯孤独的战士与普京无条件保持着不倒瓮的同步地位，依据同一律，孤独的战士即是普京用俄罗斯国家力量培植起来的谍二代和国家精神病，同时结合中国国家力量，一直祸国殃民、毒死全世界、毁灭全人类到今天永无宁日，比照薛平贵两国王而精神病两国氓，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 只是草包（德不配位、罪犯）、 $S::W$ 不只是草包（德不配位、罪犯）， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得包子只是草包上位（德不配位、奸诈骗子、罪犯上位）否定（错误）原则和国家精神病两国氓原则、两国国家精神病绝对原则、俄罗斯国家精神病中国发作（绝对）原则、中俄跨国精神病原则，称之为普京兜底而起源于俄罗斯的俄罗斯国家精神病、普京兜底国家精神病、俄罗斯（普京）国家流氓精神病、俄罗斯国家（普京）精神病流氓主义、中俄两国国家精神病（流氓主义）。

依据俄罗斯国家精神病中国发作（绝对）原则，包子不只是草包上位、德不配位、奸诈骗子、罪犯上位，李克强总理的“人在干、天在看、苍天有眼”表明，包子是普京兜底的俄罗斯国宝国家精神病、中俄两国国家精神病，源远流长于俄罗斯谍二代，连中共元老李大钊的孙子、北京大学高材生、能力极强的李克强总理都指明他们是天诛地灭的恶魔，依据不可更改绝对原则、绝对等价原则、绝对代传原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其从而构成俄罗斯精神病（俄罗斯国家精神病、俄罗斯国家精神病主义、普京精神病主义、中俄两国国家精神病、国家精神病）先于新冠疫情（俄美决战、末日）绝对原则。

也就是说，李克强总理的“人在干、天在看、苍天有眼”表明，包子及其同伙是天诛地灭的俄罗斯精神病恶魔、也是人类公敌。

包子和中共是俄罗斯国家精神病；可是，举国上下的文武官员、美国总统、全世界国家都把中共当正常人来对待，最多当毒死全世界的毒犯来处理，注意，其如果只是草包、奸诈骗子或德不配位一早会被有能力的李克强、王岐山等拿下，是罪犯会被康师傅拿下，实质和唯一解释是普京俄罗斯核武器兜底的谍二代俄罗斯国家精神病，举国竟无一人是男儿、举世竟无一人是合格的精神病医生能作出合理的判断，这就是世界末日的第八大怪。

今天，数学逻辑作出准确的判断，俄罗斯不仅出口马克思列宁主义到中国祸国殃民、屠杀中国人民，而且输出国家精神病流氓主义到中国而同步全世界：释放新冠病毒毒死全世界、发动战争、意图摧毁规则国际秩序，因此，任何人、国家、政府不能再用非精神病的方法去对待和处理俄罗斯国家精神病和长得再好也是被干货的国家包子精神病，部队立刻拿枪上解

除精神病的国家权力，让鸡蛋从内部破壳而小鸡鸡获得新生，而不是全中国被美军从外部打破而成为人们餐桌上的食物，这就是小鸡出壳再造中华原则。

精神病是不正常的，什么状况都会发生的，从而构成精神病测不准原则。

依据至上绝对原则、绝对归一原则、同一律，国家政权与主权是保持同一的而必然是至上、绝对归一的，从而构成国家政权（主权）绝对归一（唯一确定）原则。

如果精神病、间谍、罪犯 W 能掌握国家政权，那么，依据精神病测不准原则，其是测不准的，间谍是受国外组织控制的而必然是相对的，罪犯是承担责任而为被动的，记为结论 F ；然而，依据国家政权（主权）绝对归一（唯一确定）原则， W 是唯一确定的而不是测不准的，记为结论 G ，此时，令 $R::W>Q$ 、 $S::W>Q$ 是不可能的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得精神病（间谍、罪犯）当权（当政、当国家元首）否定原则和禁止精神病（间谍、罪犯）当权（当政、当国家元首）原则。

中共用隐瞒疫情导致全世界超过两千万人死于新冠病毒疫情，依据不可逆转绝对原则，中共即属绝对罪行的死刑，从而构成中共病毒绝对罪行（绝对死刑）原则。同时，中共军援俄罗斯发动对乌克兰战争，与普京一样干犯战争罪行；共党出卖纳土纳群岛、3500 万平方公里的国土等，在短短几年时间内炸毁 3 万家以上的大型化工厂、兵工厂，香港反送中屠杀几十万黑衣人、白纸革命大屠杀、毒教材祸国殃民、新疆种族灭绝，如今的邓小平家族、胡锦涛总书记、王岐山、陈毅的小儿子陈小鲁、国家主席刘少奇、国家副主席林彪、彭德怀、贺龙、王洪文全倒下，联手无缚鸡之力的叶企孙、熊大缜、徐璋本、中国居里夫人何泽慧、钱三强、老舍等都没放过……8964 大屠杀、活摘器官、红黄蓝幼儿幼女轮奸、南泥湾毒品倾销……记为罪行 Y ，从而构成中共胡杀政权绝对原则、中俄胡杀政权绝对原则。

依据精神病（间谍、罪犯）当权（当政、当国家元首）否定原则和禁止精神病（间谍、罪犯）当权（当政、当国家元首）原则、中共病毒绝对罪行（绝对死刑）原则、中共胡杀政权绝对原则、中俄胡杀政权绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，百几年来，中共干犯上述罪行，即属绝对死刑，李克强总理的“人在干、天在看、苍天有眼”指明，全世界全面执行杀共令、纽伦堡审判中共令是不二的选择。

在大方向上，依据一项相对即属相对原则，再闵大帝的杀胡令是基于全国汉族几乎全部被胡人杀光的前提，因此是有条件的、相对的，其等于是杀胡令 W 是绝对的、汉族被胡人种族灭绝 Y 也是绝对的，二者相减 $W-Y=Q$ 即属相对的，如当 $x \rightarrow \infty$ 时 $(e^x+15)-e^x=15$ 为相对，而胡人对汉族进行种族灭绝即属绝对的，从而构成再闵杀胡令相对（有条件）原则、（胡人）胡杀绝对罪行（死刑）原则，依此类推至于基于中共无条件胡杀百几年的杀共令（纽伦堡审判）相对原则同理成立，也就是说，杀胡令本身孤立看来也是绝对的，但扣去胡杀令即属相

对的，如同绝对罪行产生有限的利息被抹去也是理所当然的，否则，胡杀令罪犯即无法得到惩处而正义荡然无存，两害并存取其轻。同时，冉闵大帝没有先办红黄蓝幼儿园再进行轮奸灭门的国家力量欺诈，也没有借助南泥湾国际贩毒组织的力量，更没有活摘器官的暴行，是光明磊落地复仇，所以当 $x \rightarrow \infty$ 时 $(e^x+15)-e^x=15$ 是成立的。

如果其等价于胡人没有下杀汉令就不计杀汉令即胡杀令，那么，胡人五胡十六国在 135 年中无限屠杀大汉民族至于几乎灭绝，其罪行 W 即是欠缺胡杀令而不为绝对的，记为结论 F ；然而，依据无条件绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，胡人五胡十六国在 135 年中无限屠杀大汉民族是无条件的罪行 W 即属绝对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得胡杀依据胡杀令非绝对否定原则和胡杀不依据胡杀令非绝对原则、胡杀绝对原则、胡杀令不绝对否定原则和胡杀令绝对原则、胡杀令无等于有绝对原则，依此类推至于如下原则同理成立：共杀令不绝对否定原则和共杀令绝对原则、中共胡杀令不绝对否定原则和中共胡杀令绝对原则。

如果冉闵大帝的杀胡令 W 不将对胡杀 Y 的溢出部分 Q 进行抹零： $W-Y=Q$ ，那么，胡杀罪行 Y 必然是测得准的，记为结论 F ；然而，依据胡杀令绝对原则、胡杀种族灭绝汉族绝对原则、绝对无限大原则，胡杀罪行 Y 是无限大的变量而必然是测不准的，记为结论 G ，此时，令 $R::Y$ 是测不准的、 $S::Y$ 不是测不准的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得杀胡令不抹零否定原则和杀胡令抹零合法原则、杀胡令抹零原则，依此类推至于如下原则同理成立：杀共令不抹零否定原则和杀共令抹零合法原则、杀共令抹零原则。

杀胡令

有的胡人甚至将美女的头颅砍下来，用盘子装起来，请众人来观赏。就这样，汉人的数量锐减。为了保全性命，汉人们开始拿起武器进行反抗。这期间，一些汉人领导建立起了军队，比如：陈午建立“乞活军”。虽然如此，但胡人丝毫没有到恐惧，反而更加残暴地杀害汉人。不久之后，陈午被杀死。

并且，乞活军中的将领冉瞻被胡人俘虏转而为胡人服务，成为了胡人部落中的一名将领。就此，乞活军正式宣布失败。后来，冉瞻去世，他的儿子冉闵继承了他的衣钵，为胡人效劳。

之后，冉闵数次为胡人吞并中原立下了大功，获得奖赏。虽然如此，但是，他却无法忍受胡人残害汉人的行为。

经过了一番思想斗争后，冉闵决定重新回到中原，帮助汉人击退胡人。于是，为了重拾汉人的信心和激起汉人的战斗力，冉闵就颁发了历史上有名的“杀胡令”。

杀胡令共分为三道条令：

第一，“内外六夷，敢称兵器者斩之。”这句话的大概意思是：无论是统治境内还是境外，只要看见有胡人拿着兵器，一律斩杀。这条法令颁发后，汉人就可以理直气壮地拿起武器斩杀胡人。最终，面对汉人强势的反击，胡人无力抵抗，只好北逃。

第二，“与官同心者留，不同心者听任各自离开。”这句话的意思是：跟官府有着相同心思的人留下，不同心思的人任由其离开。那么，官府的心思到底是什么呢？怎样才算跟官府有着相同心思呢？对此，法令中并没有明确说明。

第三，“若有汉人斩杀胡人，可以凭此胡人的项上人头获得奖赏。”这条法令出台后，汉人更是肆无忌惮地屠杀胡人，为死去的同胞报仇。根据史书的记载，该法令仅仅出台了一天，上万名胡人就被斩杀于城中。最终，面对汉人几近疯狂的报复，胡人无力抵抗。在这种情况下，胡人只好撤回草原，向北逃亡。

据记载，在回徙草原的路上，人们常常能看到一些重病缠身、饥寒难耐的胡人。当年，进犯中原的胡人将近八成都死在了汉人的报复中，只有两成人保得一命，回到了草原。

(2) 核武器先于感应主权原则、(感应)主权相互(相对)原则

拜登说美国不得和伊朗打交道是因为伊朗不代表人民却代表着核武器，伊朗的核武器 Q 对美国的主权 W 构成威胁和至少是额外的代价危害，美国只有以国家力量 Y 去处理好伊朗的核武器 Q 才能维护自己的主权 W 安全，伊朗的核武器 Q 等价于一个对立的主权 R 令美国的主权 W 付出代价，依据至上绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，至上的主权 W 必然是绝对的，与之对抗的等效主权 R 也必然是绝对的，则 $W=R=Q$ ，也就是说，因为不代表人民而无主权的伊朗通过拥有核武器 Q 也能被核武器赋予一个绝对而至上的主权 R，核武器 Q 即等价于伊朗代表人民时的邪恶主权 R，如同感应电荷一样而称为核武器下美国主权 W 的感应主权 R，从而构成(感应)主权相互(相对)原则。

美国拿掉或封印伊朗的核武器 Q 后，伊朗不代表人民的邪恶主权 R 随之灰飞烟灭，这就是核武器先于邪恶主权原则、核武器先于感应主权原则。由此可见，诛邪除恶、排除安全隐患和不利因素，和五大解放一样是不灭生、保生、资生、救生的先决条件即先天条件，从而构成诛邪除恶(排除安全隐患和不利因素)先于三生(保生、资生、救生)原则、诛邪除恶(排除安全隐患和不利因素)先于不灭生原则。

(3) 球生四悲、俄罗斯急着去投胎、俄罗斯肉体解决中国人（亚洲人、蒙古人、朝鲜人、日本人）原则

俄罗斯急着去投胎。俄罗斯的重工业没有市场与之匹配，依据差异化绝对归零原则，其重工业即属彻底废了；俄罗斯地处极寒地带而白昼时间极短，人民又以烈酒为生，不事生产欠缺轻工业而错失市场，由此可见，俄罗斯就象长了一支没用的腿然后缺少了一支正常的腿，不折不扣半身不遂，在现代文明中彻底失去了一席之地：两条腿一残一缺，天残地缺。

中共解开了美国贴在俄罗斯脑门上的资本封印，久旱逢甘雨（俄罗斯）、他乡遇故知（中共）——世袭间谍组织老板普京，普京册封的俄罗斯孤独的战士就此子承父业走上了中俄不归路。

近千年来，俄罗斯打残、吞并了欧洲各国，包括法国拿破仑、德国希特勒等，土地空前壮大；然而，极权让俄罗斯从来就没有存在过任何主权，等于是西方不败自己把自己也给挥刀自宫了，直接就变成一个太监无辜（非无辜）国。

人生四悲，地球的球生也四悲。

俄罗斯用间谍世袭制让中共成为一个捆绑中国 14 亿人矿的世界大毒瘤，直接摧毁经济全球化而分裂世界秩序，中国人民最后在中共的威胁利诱之下对美国发起了总攻击，恩将仇报，这是世界、美国和中华民族第一悲剧。

罗斯福、丘吉尔都没有料到斯大林的俄罗斯有一天会带着中共高举着核武器和美国、英国以至全世界同归于尽，把满洲国等都划给了苏联而纵容并养肥了俄罗斯，这是英美和世界的第二悲剧。

美国认贼为友、引狼入室，让中共为俄罗斯盗取了足够的科技、财富和军事机密等来反噬自己和世界规则秩序；更有甚者，中共直接把美国渗透、腐败成筛子，这是美国自毁长城的第三悲剧。

法国马克龙、德国舒尔茨等美国盟友趁机与中共勾兑而分裂欧美力量，亲者痛仇者快，为俄罗斯最终吞并欧洲建立了不朽的功勋，这是欧美自残以逞的第四悲剧，称之为末日四大悲剧、末日四悲、球生四悲。

近千年来，俄罗斯对于中国人、日本人、朝鲜人一直是采用彻底肉体消灭的三光政策，1938 年斯大林的海参崴大屠杀、1945 年的满洲国大屠杀、沙俄的江东六十四屯大屠杀和海兰泡大屠杀等等，永绝后患其实是后患无穷，因为这是国家层面、民族层面的血仇，汉奸始终要死绝、死难者的同胞和亲人始终会长大和延续，从而构成俄罗斯肉体解决中国人（亚洲人、蒙古人、朝鲜人、日本人）原则。

美国基辛格联中共抗俄罗斯而允许、包庇、纵容中共进行 8964 大屠杀、活摘器官、红黄蓝幼儿幼女轮奸、南泥湾毒品倾销等，好话说尽、坏事做绝。

(4) 中共打美国（斯大林号召全国学习斯大林、包子号召全国学习包子）否定（荒谬、笑话、 $0>0$ ）原则、华为 5G 时代卖 4G 手机笑话原则

二战后的经济全球化董事长为了规避风险，让荷兰、台湾、日本、韩国、美国等成为半导体技术和电路板技术的几个枢纽性关键环节 $W_j(j \in Z)$ ；中共用资金解开俄罗斯的封印后，现在这几个现代文明的关键环节 W 成为中俄争霸、争夺而攻击、摧毁的对象。

现代文明是基于半导体和电路伴两孪生兄弟的板级系统性分布式信息文明、网络文明，每个人、国家、机构等 $Y_k(k \in Z)$ 在其中共享信息、商品销售和各種学习、生活便利，如同手机处于 4G、5G 网络中接受基于特征根和本征根的 P2P 矩阵信号，称之为矩阵文明或形象为手机（信号）文明、天线文明、信号文明、IC&PCB 文明、信息文明、自动化文明或者独立存在主体之外的平行文明、独立文明，从而构成信息文明（IC&PCB 文明）独立（平行）原则。

同时，任何手机没有信号就是破铜烂铁的废物，最多只能废物回收利用，任何国家权贵、国家主席、国家元首、官员和人民都一样，从而构成手机无信号破铜烂铁（废物）原则。

人缘、地缘、海缘、天缘文明即制度四大文明；人性文明、规则文明（自由）文明、民主文明、顶峰文明，称之为文明四台阶（四星上将）原则、人类四大文明。现在，人类进入规则文明和即将进入星际核航的超分布文明，俄罗斯还在遵在二战的地缘政治的茅坑里不出来，不作任何发展就要跟美国干到底，已经 outside 没 5G 手机的信号了还能打电话吗？中共俩作为战略物资的飞机发动机都无法制造，华为一被制裁就变成 5G 时代卖 4G 手机的笑话都无法解决（PCB、IC、软件操作系统三失败），高层家人、财产、情妇等全部在美国还去打美国，杀妻求将、杀子投名状，自己 W 打自己： $W>W$ 即 $0>0$ ，等于斯大林号召全国学习斯大林，包子号召全国学习包子，这不荒谬的？从而构成中共打美国（斯大林号召全国学习斯大林、包子号召全国学习包子）否定（荒谬、笑话、 $0>0$ ）原则、华为 5G 时代卖 4G 手机笑话原则。

现代科技升级为王的文明社会，不是你猪头和普京当多大的国家元首、掌握多大的国家权力就能赢的，而是产业链海拔高度和牢固程度决定的，普京和包子在产业链海拔高度为笑料、产业链牢固程度为零的情形下自残杀敌、自宫杀敌，换成我是美国人一定求之不得。

中共压制言论、控制一切、想抓谁就抓人，上海有人因为一句话被判处 7 年有期徒刑、有人因为说错一句话被刑事拘留时直接被活摘而毙命，权力发挥到极点，很牛 B 的，一切法律、规则、安全保护 W 都被中共彻底清零，依据同一律，中共即属绝对归零的，从而构成中共极权（绝对归零）原则、中共极权原则；与此同时，依据极权绝对归零原则，中共的合法性、执政资格、审判资格即被无条件剥夺而绝对归零，从而构成中共绝对归零（绝对非法）原则，也就是说，中共通过极权把自己打回绝对丛林法则成全人类有史以来最邪恶的绝对野兽和毫无根据价值的绝对大便，随之构成中共绝对丛林（绝对野兽、绝对发便）原则。

在美国国会的病毒溯源前后，中共官员都总是安慰自己：中共太强大了，中国人这么多，美国不敢打，事情真的是这样的吗？如果美国不敢打中共，那么，病毒后中共的活命机会是靠去俄罗斯求普京获得的，即属有条件的，也就是中共 P 是在俄罗斯普京 Q 的庇护之下而

为相对的： $P \leq Q$ ，美国 R 不敢打中共令美国相对于中共也是相对的： $R \leq P$ ，则 $R \leq Q$ ，美国不是俄罗斯的对手而不敢打俄罗斯，记为结论 F；然而，乌克兰战场，美国在乌克兰背后打败了俄罗斯一天 139 次进攻，还把俄罗斯打成无坦克会战的一战水平，乌克兰 W 则把俄罗斯打成了丢盔弃甲几乎无还手余地还准备夏季大反攻，可见，乌克兰的战斗力的战斗力高于俄罗斯： $W \geq Q$ ，显然，没有美国乌克兰早就不在而令美国大于等于乌克兰： $R > W$ ，则 $R > Q$ ，记为结论 G，此时，令 $R::R \leq Q$ 、 $S::R > Q$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得美国不敢打中共（中共世界无敌）否定原则和美国敢打中共（中共必死）原则、美国必解体中共原则、美国必纽伦堡审判中共原则，依此类推至于如下原则同理成立：美国不敢打俄罗斯（俄罗斯世界无敌）否定原则和美国敢打俄罗斯（俄罗斯必死）原则、美国必解体俄罗斯原则、美国必纽伦堡审判俄罗斯原则，美国不敢打中俄（中俄世界无敌）否定原则和美国敢打中俄（中俄必死）原则、美国必解体中俄原则、美国必纽伦堡审判中俄原则。

如果中共用高价房、地沟油、黑皮死、负压作战法先发制人祸害中国人民是对的，那么，中国人民 W 代价惨重、健康负增长、死亡风险无法预测而无限大、负压作战法摧毁一切而绝对归零 Y，中国人民即属负海拔的，即不具有主动性的，记为结论 F；然而，中共宣称其政策是永远伟大光荣正确的，Y 是合理、应该而必然是正值的，记为结论 G，，此时，令 $R::Y$ 是负海拔的、 $S::Y$ 是正面的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中共高价房（地沟油、黑皮死、负压作战法先发制人任意抓人）否定（错误）原则和禁止中共高价房（地沟油、黑皮死、负压作战法先发制人任意抓人）原则、中共高价房（地沟油、黑皮死、负压作战法先发制人任意抓人）绝对罪行（绝对归零）原则。